

The Abdomen - Anatomy Outline for Students (1992)

Brzuch - konspekt z anatomii dla studentów (1992)

Jacek Lorkowski

Summary

This text represents the first publication and contemporary digital version of an authentic gross anatomy outline, originally typewritten in 1992 for medical students. The work, which remained unpublished for years, has now been digitized, translated, and updated by its creator. Using OCR technology as a starting point, the full substantive structure of the notes from over three decades ago has been preserved. The study provides a comprehensive overview of the abdominal structure (*abdomen*), including the abdominal wall layers, detailed myology, and the anatomy of the vascular and nervous systems. Particular attention is paid to the topography of abdominal organs such as the stomach, liver, pancreas, spleen, and kidneys, as well as the structure of the peritoneum, the retroperitoneal space, and the clinical classification of various hernias. While the core text was developed in 1992, the knowledge contained within remains a pillar of classical anatomical education.

Keywords

Abdomen, anatomy, abdominal wall, gastrointestinal tract, peritoneum, retroperitoneal space, abdominal organs, clinical topography

Streszczenie

Niniejszy tekst stanowi pierwszą publikację i zarazem współczesną wersję cyfrową autentycznego konspektu z anatomii prawidłowej, napisanego na maszynie w 1992 roku z myślą o studentach medycyny. Opracowanie, które przez lata pozostawało materiałem niepublikowanym, zostało obecnie zdigitalizowane, przetłumaczone i zaktualizowane przez jego twórcę. Wykorzystując technologię OCR jako punkt wyjścia, udało się zachować pełną strukturę merytoryczną notatek sprzed ponad trzech dekad. Opracowanie zawiera kompleksowy przegląd budowy brzucha (*abdomen*), obejmujący warstwy ścian brzucha, szczegółową miologię, anatomię układu naczyniowego i nerwowego oraz opisy narządów jamy brzusznej: żołądka, dwunastnicy, wątroby, trzustki, śledziony i nerek. Szczególną uwagę poświęcono topografii klinicznej, opisując przestrzeń zaotrzewnową, torbę sieciową, zachyłki otrzewnej oraz różnego rodzaju przepukliny. Choć główne zręby tekstu powstały w 1992 roku, zawarta w nim wiedza wciąż stanowi filar klasycznego nauczania anatomii.

Słowa kluczowe

Brzuch, anatomia, ściany brzucha, układ pokarmowy, otrzewna, przestrzeń zaotrzewnowa,

narządy jamy brzusznej, topografia kliniczna

Abdominal regions (*regiones abdominis*)

For the purpose of facilitating the discussion of the position of organs on the anterior abdominal wall (*paries anterior abdominis*), arbitrary lines are established, dividing the abdomen into regions (*regiones*).

We designate 2 lines with a horizontal course:

- **superior** - subcostal line (*linea subcostalis*) - passes through the lowest points of the costal arches (*arcus costales*).
- **inferior** - interspinal line (*linea interspinalis*) - passing through the anterior superior iliac spines (*spinae iliacaе anteriores superiores*).

These lines divide the abdominal cavity (*cavitas abdominis*) into 3 regions /levels/:

1. **epigastrium** (*epigastrium*).
2. **mesogastrium** (*mesogastrium*).
3. **hypogastrium** (*hypogastrium*).

Additionally, we designate two vertical lines, running along the lateral borders of the rectus abdominis muscles (*mm. recti abdominis*) /or vertical lines passing through the midpoint of the inguinal ligament (*lig. inguinale*)/. After designating these lines, each of the mentioned regions is divided into three parts:

- **epigastrium** (*epigastrium*) is divided into:
 - epigastric region proper (*regio epigastrica*).
 - two hypochondriac regions (*regiones hypochondriacae*) /right and left/.
- **mesogastrium** (*mesogastrium*) is divided into:
 - umbilical region (*regio umbilicalis*).
 - two lumbar regions (*regiones lumbales* /author added by hand: "lateral", which in old nomenclature corresponded to *regiones laterales*/).
- **hypogastrium** (*hypogastrium*) is divided into:
 - pubic region (*regio pubica*).
 - two inguinal regions (*regiones inguinales*).

The boundary separating the abdomen (*abdomen*) from the lower limb (*membrum inferius*) is the inguinal groove (*sulcus inguinalis*), which corresponds to the deeper-seated inguinal ligament (*lig. inguinale*).

Abdominal walls (*parietes abdominis*)

The abdominal walls (*parietes abdominis*) build the following layers (from superficial to deep):

1. Skin (*cutis*).

2. Subcutaneous tissue (*tela subcutanea*).
3. Subcutaneous fascia (*fascia abdominis subcutanea* /modernly this term, and more precisely the membranous layer of the subcutaneous tissue of the abdomen, is defined as Scarpa's fascia - *fascia abdominis subcutanea*).
4. Superficial fascia of the abdomen (*fascia abdominis superficialis*).
5. Layer of muscles and their aponeuroses (*tunica muscularis*).
6. Transversalis fascia (*fascia transversalis*).
7. Parietal peritoneum (*peritoneum parietale*).

Muscles of the posterior and lateral abdominal wall

The flat muscles of the lateral wall together with the rectus abdominis muscle (*m. rectus abdominis*) form the muscles of the abdominal press (*mm. preli abdominalis*).

1. quadratus lumborum muscle (*m. quadratus lumborum*)

An anterior and a posterior layer are distinguished within it.

- **Attachments:** 12th rib (*costa XII*), internal lip of the iliac crest (*labium internum cristae iliaceae*) and costal processes of lumbar vertebrae L1-L4 (*processus costiformes L1-L4*).
- **Innervation:** subcostal n. (*n. subcostalis*) and short branches of the lumbar plexus (*plexus lumbalis*).

2. psoas major muscle (*m. psoas major*)

It attaches to the bodies and costal processes of lumbar vertebrae L1-L4. It runs downwards, passes through the muscular space (*lacuna musculorum*) and ends at the lesser trochanter of the femur (*trochanter minor femoris*).

3. psoas minor muscle (*m. psoas minor*)

It attaches to the bodies of vertebrae thoracic Th12 and lumbar L1, and ends in the iliac fascia (*fascia iliaca*).

- **Innervation:** femoral n. (*n. femoralis*) and short branches from the lumbar plexus (*plexus lumbalis*).

4. external oblique muscle of the abdomen (*m. obliquus externus abdominis*)

It attaches to the external surface of ribs V-XII (*costae V-XII*) and the external lip of the iliac crest (*labium externum cristae iliaceae*). Its fibers pass into a broad aponeurosis, which forms the anterior layer of the rectus abdominis muscle sheath (*lamina anterior vaginae m. recti abdominis*).

- **Action:** rotates the trunk to the opposite side and flexes it laterally.
- **Innervation:** intercostal nn. V-XII (*nn. intercostales V-XII*), iliohypogastric n. (*n. iliohypogastricus*) and ilioinguinal n. (*n. ilioinguinalis*).

5. internal oblique muscle of the abdomen (*m. obliquus internus abdominis*)

It attaches to the thoracolumbar fascia (*fascia thoracolumbalis*), the intermediate line of the

iliac crest (*linea intermedia cristae iliaca*) and the lower borders of ribs X-XII (*costae X-XII*). In the anterior part, the muscle passes into an aponeurosis.

- **Action:** rotation of the trunk towards the side of the contracting muscle with lateral flexion.
- **Innervation:** intercostal nn. X-XII (*nn. intercostales X-XII*), iliohypogastric n. (*n. iliohypogastricus*), ilioinguinal n. (*n. ilioinguinalis*).

6. transversus abdominis muscle (*m. transversus abdominis*)

It attaches to the internal surface of the cartilages of ribs VII-XII (*cartilagine costales VII-XII*), then along the thoracolumbar fascia (*fascia thoracolumbalis*), to the internal lip of the iliac crest (*labium internum cristae iliaca*). The fibers pass into an aponeurosis.

- **Innervation:** intercostal nn. VII-XII, iliohypogastric n. and ilioinguinal n.

Muscles of the anterior wall

1. rectus abdominis muscle (*m. rectus abdominis*)

It attaches to the anterior surface of the cartilages of ribs V-VII, to the xiphoid process (*processus xiphoideus*) and the costoxiphoid ligaments (*ligg. costoxiphoidea*). It reaches the superior pubic ramus (*ramus superior ossis pubis*) and the anterior surface of the pubic symphysis (*symphysis pubica*). In this muscle, the so-called tendinous intersections (*intersectiones tendineae*) occur, usually three in number. I - at the height of the end of the cartilage of rib VIII, II - at the height of the end of rib X, III - at the height of the umbilicus (*umbilicus*) or slightly lower.

- **Innervation:** intercostal nn. VI to XII.
- **Action:** flexes forward in the lumbar spine.

2. pyramidalis muscle (*m. pyramidalis*) - cone-shaped.

It attaches to the superior pubic ramus (*ramus superior ossis pubis*) and the pubic symphysis (*symphysis pubica*) and reaches the linea alba (*linea alba*).

- **Innervation:** subcostal n. (*n. subcostalis*).

Both of the above-mentioned muscles are enclosed by the rectus abdominis muscle sheath (*vagina m. recti abdominis*).

Rectus abdominis muscle sheath (*vagina m. recti abdominis*)

The structure of the sheath of the rectus abdominis muscle (*vagina m. recti abdominis*) changes at the level of the arcuate line (*linea arcuata*):

Above the arcuate line (*linea arcuata*) - 2/3 superior:

- **The anterior wall of the sheath** (*lamina anterior vaginae m. recti abdominis*) is formed by:
 1. the aponeurosis of the external oblique muscle of the abdomen (*aponeurosis m. obliqui externi abdominis*).
 2. the anterior lamina of the aponeurosis of the internal oblique muscle of the abdomen (*lamina anterior aponeurosis m. obliqui interni abdominis*).
- **The posterior wall of the sheath** (*lamina posterior vaginae m. recti abdominis*) is formed by:
 1. the posterior lamina of the aponeurosis of the internal oblique muscle of the abdomen (*lamina posterior aponeurosis m. obliqui interni abdominis*).
 2. the superior part of the aponeurosis of the transversus abdominis muscle (*aponeurosis m. transversi abdominis*).
 3. the transversalis fascia (*fascia transversalis*).

Below the arcuate line (linea arcuata) - 1/3 inferior:

- **The anterior wall of the sheath** (*lamina anterior vaginae m. recti abdominis*) is formed by:
 1. the aponeurosis of the external oblique muscle of the abdomen (*aponeurosis m. obliqui externi abdominis*).
 2. the aponeurosis of the internal oblique muscle of the abdomen (*aponeurosis m. obliqui interni abdominis*).
 3. the aponeurosis of the transversus abdominis muscle (*aponeurosis m. transversi abdominis*).
- /The posterior wall of the sheath does not exist at this height; the rectus abdominis muscle (*m. rectus abdominis*) lies directly against the transversalis fascia (*fascia transversalis*) from behind. The line at which all aponeuroses pass to the anterior side of the rectus abdominis muscle is called the arcuate line (*linea arcuata*)./

Contents of the sheath (vagina):

- rectus abdominis m. (*m. rectus abdominis*).
- pyramidalis m. (*m. pyramidalis*).
- inferior epigastric vessels (*vasa epigastrica inferiora*) /below the umbilicus/.
- superior epigastric vessels (*vasa epigastrica superiora*) /above the umbilicus/.
- 6 lower pairs of intercostal vessels (*vasa intercostalia*) and intercostal nn. (*nn. intercostales*).

Linea alba (*linea alba*)

It is formed by the decussation of aponeurotic fibers from the oblique abdominal muscles of the left and right sides. Above the umbilicus (*umbilicus*), it is wider, and due to the scattered nature of the fibers, slits form at the site of their decussation, which are points of reduced resistance /sites of linea alba hernia formation/. Below the umbilicus (*umbilicus*), the linea

alba (*linea alba*) is narrow and lacks slits. It attaches to the xiphoid process (*processus xiphoideus*) and reaches the pubic symphysis (*symphysis pubica*).

Arterial vessels of the abdominal walls

Arterial branches (*rami arteriosi*) reach the abdominal walls (*parietes abdominis*):

- from the thoracic aorta (*aorta thoracica*) - lower posterior intercostal arteries (*aa. intercostales posteriores*) and subcostal arteries (*aa. subcostales*).
- from the abdominal aorta (*aorta abdominalis*) - 4 pairs of lumbar arteries (*aa. lumbales*).
- from the external iliac arteries (*aa. iliacaе externae*) - deep circumflex iliac arteries (*aa. circumflexae ilium profundae*) and inferior epigastric arteries (*aa. epigastricae inferiores*).
- from the femoral arteries (*aa. femorales*) - superficial circumflex iliac arteries (*aa. circumflexae ilium superficiales*) and superficial epigastric arteries (*aa. epigastricae superficiales*).
- from the internal thoracic arteries (*aa. thoracicae internae*) - superior epigastric arteries (*aa. epigastricae superiores*).

Veins of the abdominal walls

Deep veins (*vv. profundae*) accompany the arteries (*aa.*). Furthermore, there is a subcutaneous venous network (*rete venosum subcutaneum*), from which blood drains to:

- superficial epigastric veins (*vv. epigastricae superficiales*) → and then to the great saphenous veins (*vv. saphenae magnae*).
- thoracoepigastric veins (*vv. thoracoepigastricae*) → which at the top drain into the lateral thoracic veins (*vv. thoracicae laterales*), and these in turn into the axillary veins (*vv. axillares*).
- paraumbilical veins (*vv. paraumbilicales*) joining the portal vein of the liver (*v. portae hepatis*) /running in the round ligament of the liver (*lig. teres hepatis*)/.

Lymphatic drainage of the abdominal walls

From the abdominal walls:

- above the umbilicus (*umbilicus*) - to the pectoral axillary lymph nodes (*nll. axillares pectorales*).
- below the umbilicus (*umbilicus*) - to the superficial inguinal lymph nodes (*nll. inguinales superficiales*).

Nerves of the abdominal walls

The skin (*cutis*) and the muscles (*mm.*) of the abdominal walls are innervated by:

- intercostal nn. VII-XII (*nn. intercostales VII-XII*).

- iliohypogastric n. (*n. iliohypogastricus*) and ilioinguinal n. (*n. ilioinguinalis*) /from the lumbar plexus (*plexus lumbalis*)/.
- subcostal nn. (*nn. subcostales*).

Traube's space (*spatium Traubei*)

A clinically important field with a crescent shape, bounded by:

- from above: 5th left rib (*costa V sinistra*).
- from below: 9th left rib (*costa IX sinistra*).
- on the left side: spleen (*splen* /formerly: *lien*/).
- on the right side: liver (*hepar*) /left lobe/.
- posteriorly and below: greater curvature of the stomach (*curvatura major gastris*).

Hernias (*herniae*)

General classification:

1. Congenital (*congenitae*) and acquired (*acquisitae*).
2. External and internal (e.g., diaphragmatic, into recesses of the peritoneal cavity).
3. Depending on location: of the anterior, superior (diaphragmatic), or posterior wall.
4. Reducible and irreducible.

Hernias of the anterior wall

1. Inguinal hernias (*herniae inguinales*):

- **Indirect (*obliqua*)**: the hernial sac passes through the deep inguinal ring (*anulus inguinalis profundus*), traverses through the entire inguinal canal (*canalis inguinalis*) and exits through the superficial inguinal ring (*anulus inguinalis superficialis*). It may reach the scrotum (*scrotum*) or the labia majora (*labium majus pudendi*). Indirect hernias can be congenital or acquired. /A congenital hernia arises when the vaginal process of the peritoneum (*processus vaginalis peritonei*) does not close/.
- **Direct (*directa*)**: passes through the medial inguinal fossa (*fossa inguinalis medialis*) and exits under the skin through the superficial inguinal ring (*anulus inguinalis superficialis*). It is exclusively acquired. The sac is built here from 2 layers: the external - transversalis fascia (*fascia transversalis*) and the internal - parietal peritoneum (*peritoneum parietale*).

2. **Femoral hernia (*hernia femoralis*)**: occurs 4-5 times more often in women. It passes under the inguinal ligament (*lig. inguinale*). The gates of this hernia lie in the medial part of the vascular space (*lacuna vasorum*) and constitute the deep femoral ring (*anulus femoralis*). Boundaries of the ring: from the superior-anterior side by the inguinal ligament (*lig. inguinale*); medially by the lacunar ligament (*lig. lacunare*); from the inferior-posterior side by the superior pubic ramus; laterally by the femoral vein (*v. femoralis*). From the side of the abdominal cavity, the ring is closed by the femoral septum (*septum*

femorale), formed by the transversalis fascia and the parietal peritoneum. The femoral canal (*canalis femoralis*) normally does not exist; it only appears when there is a hernia. The outlet is the saphenous opening (*hiatus saphenus* /formerly: oval fossa - *fossa ovalis*/).

3. **Umbilical hernia (*hernia umbilicalis*)**: passes through the umbilical ring (*anulus umbilicalis*). Most often its contents are the greater omentum (*omentum majus*) and loops of the small intestine (*intestinum tenue*). We distinguish: infantile umbilical hernia (*hernia umbilicalis infantum*), adult umbilical hernia, and omphalocele (*eventratio* /persistent physiological umbilical hernia/).
4. **Linea alba hernia (*hernia lineae albae*)**.
5. **Hernia in a post-operative scar (*hernia in cicatrice*)**.

Hernias of the superior wall (diaphragmatic - *herniae diaphragmaticae*)

1. **In the esophageal hiatus (*hiatus oesophageus*)**:
 - sliding hernia (*hernia hiatalis*).
 - paraesophageal hernia (*hernia paraoesophagealis*).
 - congenital short esophagus (*brachyoesophagus*).
2. **In the diaphragmatic triangles**:
 - lumbocostal triangle (*trigonum lumbocostale*) /Bochdalek's/.
 - sternocostal triangle (*trigonum sternocostale*) /Larrey-Morgagni's/.

Hernias of the posterior wall

1. **Inferior lumbar hernia**: passes through the lumbar triangle (*trigonum lumbale*) /Petit's, located below the iliac crest/. Bounded: laterally by the posterior border of the external oblique muscle of the abdomen (*m. obliquus externus abdominis*), medially by the border of the latissimus dorsi muscle (*m. latissimus dorsi*), from below by the iliac crest (*crista iliaca*), and the floor is formed by the internal oblique muscle of the abdomen (*m. obliquus internus abdominis*).
2. **Superior lumbar hernia**: passes through the lumbar costal space (*spatium tendineum lumbale* /Grynfeltt-Lesshaft triangle/). This triangle is bounded: from above by the 12th rib (*costa XII*), medially by the erector spinae muscle (*m. erector spinae*), laterally by the external and internal oblique muscles of the abdomen. The floor is formed by the aponeurosis of the transversus abdominis muscle (*aponeurosis m. transversi abdominis*).
3. **Sciatic hernias**: pass through the greater sciatic foramen (*foramen ischiadicum majus*) /suprapiriform or infrapiriform/ to the gluteal space.

Abdominal Cavity and Peritoneum (*peritoneum*)

The abdominal cavity is divided into the **intraperitoneal space** (*spatium intraperitoneale*) and the **extraperitoneal space** (*spatium extraperitoneale*).

The peritoneal cavity (*cavitas peritonealis*) is the space bounded by the parietal peritoneum (*peritoneum parietale*). Clinical definition: a slit-like space between the parietal and visceral peritoneum (*peritoneum viscerale*).

Organ Positioning

1. **Intraperitoneal:** an organ enclosed by the visceral peritoneum, usually possessing a mesentery (*mesenterium*) /e.g., stomach, jejunum, transverse colon/.
2. **Extraperitoneal:**
 - **Preperitoneal space** (*spatium preperitoneale*): between the anterior abdominal wall and the parietal peritoneum.
 - **Subperitoneal space** (*spatium subperitoneale*): in the lesser pelvis.
 - **Retroperitoneal space** (*spatium retroperitoneale*): between the posterior abdominal wall and the parietal peritoneum.
 - **Primarily retroperitoneal:** kidneys, adrenal glands, abdominal sections of the ureters.
 - **Secondarily retroperitoneal:** pancreas, duodenum (without the bulb), ascending and descending colon.

Retroperitoneal space (*spatium retroperitoneale*)

Boundaries:

- **superior** - diaphragm;
- **inferior** - subperitoneal space of the pelvis;
- **lateral** - borders of the ascending and descending colon;
- **anterior** - parietal peritoneum;
- **posterior** - anterior surface of the posterior abdominal wall.

Contents:

- **Primary organs:** kidneys, adrenal glands, ureters (abdominal sections).
- **Secondary organs:** pancreas, duodenum (excluding the bulb), ascending and descending colon.
- **Arteries:** abdominal aorta with branches, subcostal arteries.
- **Veins:** inferior vena cava with tributaries, origin of the portal vein (behind the neck of the pancreas), ascending lumbar veins.
- **Lymphatic system:** lumbar and intestinal trunks (forming the reservoir of chyle - *cisterna chyli*), abdominal section of the thoracic duct, lumbar para-aortic nodes.
- **Nervous system:** celiac plexus (*plexus coeliacus*), abdominal segments of the sympathetic trunks, subcostal nerves, lumbar plexus (under the psoas major muscle -

not retroperitoneal!).

Omenta and Recesses of the Peritoneum

Greater omentum (*omentum majus*): arises from the dorsal mesentery of the stomach. It consists of the gastrocolic ligament (*lig. gastrocolicum*) and the apron (*epiploon*). It contains gastro-omental vessels, lymph nodes, secondary plexuses, and milk spots (*maculae lacteae*).

Lesser omentum (*omentum minus*): arises from the ventral mesentery of the stomach. It consists of:

1. **hepatoduodenal ligament (*lig. hepatoduodenale*):** contains the common bile duct (front/right), hepatic artery proper (front/left), portal vein (behind), lymph vessels, and the hepatic plexus.
2. **hepatogastric ligament (*lig. hepatogastricum*):** contains the left and right gastric vessels.
3. **hepato-esophageal ligament (*lig. hepatooesophageum*).**

Omental bursa (*bursa omentalis*): the largest recess.

- **Epiploic foramen (*foramen omentale* /Winslow's/):** anterior - hepatoduodenal ligament; posterior - hepatorenal ligament; superior - caudate lobe of the liver; inferior - duodenorenal ligament.
- **Parts:** vestibule, isthmus (caused by the gastropancreatic fold containing the left gastric vessels), cavity of the omental bursa, superior recess, inferior recess (inconstant), and splenic recess.

Stomach (*gaster*)

Position and fixed points

The stomach (*gaster*) lies in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), intraperitoneally (*intraperitonealiter*), in the supracolic level /glandular level/ of the abdominal cavity. It is located in the left hypochondrium (*regio hypochondriaca sinistra*) and partially in the epigastrium proper (*regio epigastrica*).

Fixed points of the stomach and their projections:

- **Cardia (*cardia*):** at the level of thoracic vertebra Th11 (*vertebra thoracica Th11*) to the left of the spine (*columna vertebralis*).
- **Pylorus (*pylorus*):** at the level of lumbar vertebra L1 (*vertebra lumbalis L1*) anterior to the spine.
- **Fundus of the stomach (*fundus gastricus*):** projects to the 5th left intercostal space (*spatium intercostale V sinistrum*).

Anatomical parts, borders, and notches

- **Fundus of the stomach** (*fundus gastricus*): the part of the stomach located above the cardia (*cardia*).
- **Body of the stomach** (*corpus gastricum*).
- **Pyloric part** (*pars pylorica*): divides into the pyloric antrum (*antrum pyloricum*) and the pyloric canal (*canalis pyloricus*).
- **Pylorus** (*pylorus*): the final segment passing into the duodenum (*duodenum*).
- **Anterior wall** (*paries anterior*) and **posterior wall** (*paries posterior*), which pass into each other at the level of the lesser and greater curvatures.
- **Lesser curvature** (*curvatura minor*): superior and right border. The **angular notch** (*incisura angularis*) is located on it.
- **Greater curvature** (*curvatura major*): inferior and left border. Its lowest-lying part is the **knee of the stomach** (*genu gastricum*), corresponding to the angular notch on the lesser curvature.
- **Cardial notch** (*incisura cardiaca*): the notch between the left border of the abdominal part of the esophagus (*pars abdominalis oesophagi*) and the fundus of the stomach.

Structure of the stomach wall (*paries gastris*)

The stomach wall consists of 4 layers:

1. **Mucous membrane** (*tunica mucosa*). Gastric folds (*plicae gastricae*) are visible from the lumen (*lumen*), bounding **gastric fields** (*areae gastricae*). In the fields are **gastric pits** (*foveolae gastricae*), which are the openings of digestive glands. Along the lesser curvature, 2 or 3 longitudinal folds occur between the cardia and pylorus, forming the so-called **gastric canal** (*canalis gastricus* /formerly: salivary path - *tractus salivalis*/), which constitutes the shortest path between the cardia and pylorus.
2. **Submucosa** (*tela submucosa*).
3. **Muscle layer** (*tunica muscularis*). Composed of 3 layers (from internal to external):
 - **Oblique fibers** (*fibrae obliquae*): the most internal. They begin at the level of the fundus and descend on the anterior and posterior wall from the lesser curvature side. /Modernly, it is considered that they do not form a continuous layer/.
 - **Circular layer** (*stratum circulare*): distributed evenly, but does not have a uniform thickness; in the pyloric part, it is significantly thicker than in the body, and at the boundary of the stomach and duodenum, it forms the **pyloric sphincter muscle** (*m. sphincter pylori*).
 - **Longitudinal layer** (*stratum longitudinale*): the most external, occurs mainly on the curvatures (a curvature is only a line!).
4. **Peritoneum** (*peritoneum* /serous coat - *tunica serosa*/).

Relations of organs

- **Anterior wall** (*paries anterior*) relates to: the left lobe of the liver (*lobus sinister hepatis*), the diaphragm (*diaphragma*), and the posterior surface of the anterior abdominal wall (*paries anterior abdominis*).
- **Posterior wall** (*paries posterior*) relates to: the body and tail of the pancreas (*corpus et cauda pancreatis*), partially the left kidney (*ren sinister*), partially the left adrenal gland (*glandula suprarenalis sinistra*), the spleen (*splen*), and the transverse colon (*colon transversum*) and its mesentery (*mesocolon transversum*). With the first three structures (pancreas, kidney, adrenal gland), the stomach relates via the omental bursa (*bursa omentalis*).

Function and types of stomach

Function:

1. Widest section of the alimentary canal, food storage.
2. Secretion of gastric juice (*succus gastricus*) with low pH.
3. Endocrine function: secretes hormones, mainly gastrin, which strongly stimulates the secretion of gastric juice.
4. Production of intrinsic factor (*factor intrinsicus* /formerly: Castle's factor/) - necessary for the absorption of vitamin B12 (*cobalaminum*).
5. Partial digestion and initial absorption (medications, glucose, alcohol).
6. Moving the food pulp into the duodenum.

Size: length max. 25-30 cm, width 12-14 cm. Capacity 1000-3000 ml. Shape changes depending on filling, body position, and muscle tension.

Types according to muscularis tension:

- Hypertonic (*hypertonicus*): excessive tension, horn shape.
- Mesotonic (*mezotonicus* / *ortotonicus* / *normotonicus*): normal tension, hook shape.
- Hypotonic (*hypotonicus*): reduced tension.
- Atonic (*atonicus*): without tension.

Vascularization of the stomach

Originates from 5 main arterial sources (*vasa arteriosa*):

1. **left gastric artery** (*a. gastrica sinistra*) from the celiac trunk (*truncus coeliacus*).
2. **right gastric artery** (*a. gastrica dextra*) from the hepatic artery proper (*a. hepatica propria*).
/Arteries 1 and 2 run along the lesser curvature, anastomose with each other, and give branches to the anterior and posterior wall of the stomach; they also give branches to the lesser omentum/.
3. **left gastro-omental artery** (*a. gastroomentalis sinistra*) from the splenic artery (*a. splenica*).

- right gastro-omental artery** (*a. gastroomentalis dextra*) from the gastroduodenal artery (*a. gastroduodenalis*).
/Arteries 3 and 4 run along the greater curvature, approx. 2 cm below it, within the gastrocolic ligament (*lig. gastrocolicum*). They anastomose with each other and give branches to the anterior and posterior wall and to the greater omentum/.
- short gastric arteries** (*aa. gastricae breves*) from the splenic artery (*a. splenica*), reaching the fundus of the stomach.

Venous drainage:

Veins (*vv.*) are analogous to the arteries. In addition to the five main ones, there are also:

- right and left gastric veins** (*v. gastrica dextra et sinistra*). They join each other and form the coronary vein of the stomach (*v. coronaria gastris*), which drains into the portal vein of the liver (*v. portae hepatis*). /Modernly, it is assumed that they drain independently or by a common trunk into the portal vein/.
- prepyloric vein** (*v. prepylorica* /Mayo's vein/): runs along the anterior wall of the pyloric part and drains into the portal vein.
- short gastric veins** (*vv. gastricae breves*) and **left gastro-omental vein** (*v. gastroomentalis sinistra*): drain into the splenic vein (*v. splenica*).
- right gastro-omental vein** (*v. gastroomentalis dextra*): drains into the superior mesenteric vein (*v. mesenterica superior*).

Lymph and Innervation

Lymph (*lymph*): drains to lymph nodes (*nll.*) divided into 4 zones (first stations):

- Zone I**: from the fundus and upper part of the greater curvature to the pancreaticosplenic lymph nodes (*nll. pancreaticosplenic*).
 - Zone II**: from the lower part of the greater curvature to the right and left gastro-omental lymph nodes (*nll. gastroomentales*).
 - Zone III**: from the lesser curvature to the right and left gastric lymph nodes (*nll. gastrici*).
 - Zone IV**: from the pyloric region to the pyloric lymph nodes (*nll. pylorici*).
- All stations ultimately drain to the second station: the celiac lymph nodes (*nll. coeliaci*).

Innervation (*innervatio*): autonomic.

- Parasympathetic: from the anterior and posterior vagal trunks (*trunci vagales*) /from the left and right vagus n./.
- Sympathetic: from the celiac plexus (*plexus coeliacus*).

Duodenum (*duodenum*)

Position and shape

It lies in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), secondarily retroperitoneally, with the exception of the bulb (*ampulla duodeni*), which lies intraperitoneally. Length 25-30 cm /the name is derived from the fact that its length corresponds to approx. 12 fingers of a hand/. C-shaped, with the convexity directed towards the right side, and the head of the pancreas (*caput pancreatis*) is located in the concavity. It passes into the jejunum (*jejunum*) at the duodenojejunal flexure (*flexura duodenojejunalis*).

Parts of the duodenum (*partes duodeni*)

1. **Superior part** (*pars superior duodeni* /duodenal bulb - *ampulla duodeni* / *bulbus duodeni*): at the level of L1, on the right side of the spine (*columna vertebralis*). The only part lying intraperitoneally.
2. **Descending part** (*pars descendens duodeni*): on the right side of the spine from L1 to L3.
3. **Horizontal part** (*pars horizontalis duodeni*): crosses the body of vertebra L3.
4. **Ascending part** (*pars ascendens duodeni*): on the left side of the spine from L3 to L2.

Sections 1 and 2 lie in the supracolic level /glandular level/, and sections 3 and 4 in the infracolic level /intestinal level/.

Relations of duodenal parts

Bulb (*ampulla duodeni*):

- from behind and above: with the head of the pancreas (*caput pancreatis*).
- from the front: with the quadrate lobe of the liver (*lobus quadratus hepatis*) and the neck of the gallbladder (*collum vesicae biliaris*).
- from behind: portal vein of the liver (*v. portae hepatis*), common bile duct (*ductus choledochus*), gastroduodenal artery (*a. gastroduodenalis*), inferior vena cava (*v. cava inferior*).

Descending part (*pars descendens*):

- from the left side (medially): with the head of the pancreas.
- from behind: region of the right renal hilum (*hilum renis dextri*): right renal pelvis (*pelvis renalis dextra*), origin of the right ureter (*ureter dexter*), right renal vessels (*vasa renalia dextra*).
- from behind and medially: with the common bile duct (*ductus choledochus*).
- from the front: origin of the transverse mesocolon (*radix mesocoli transversi*), loops of the jejunum (*jejunum*), body of the gallbladder (*corpus vesicae biliaris*).

Horizontal part (*pars horizontalis*):

- from behind: inferior vena cava (*v. cava inferior*), spine (*columna vertebralis*), abdominal aorta (*aorta abdominalis*).

- from above: head of the pancreas, superior mesenteric vessels (*vasa mesenterica superiora*).
- from the front: loops of the jejunum, superior mesenteric vessels.

Ascending part (*pars ascendens*):

- from above and medially: body of the pancreas (*corpus pancreatis*).
- from below and the side: initial loops of the jejunum.
- from the front: origin of the mesentery of the small intestine (*radix mesenterii*).

Structure of the duodenal wall (*paries duodeni*)

1. **Mucous membrane (*tunica mucosa*):** on the bulb it is smooth, in other parts **circular folds (*plicae circulares*)** occur.
 - On the posterior-medial wall of the descending part, there is the **major duodenal papilla (*papilla duodeni major* /formerly: papilla of Vater/)**, at which the hepatopancreatic ampulla (*ampulla hepatopancreatica*) opens, enclosed by the sphincter muscle of the ampulla (*m. sphincter ampullae* /formerly: of Oddi/). The ampulla arises from the joining of the pancreatic duct (*ductus pancreaticus*) and the common bile duct (*ductus choledochus*).
 - Approx. 2-3 cm above, there is the **minor duodenal papilla (*papilla duodeni minor* /formerly: of Santorini/)**, at which the accessory pancreatic duct (*ductus pancreaticus accessorius*) may open.
 - Between the papillae, there is the **longitudinal fold of the duodenum (*plica longitudinalis duodeni*)** caused by the indenting common bile duct.
2. **Submucosa (*tela submucosa*).**
3. **Muscle layer (*tunica muscularis*):** circular layer and longitudinal layer.
4. **Peritoneum (*peritoneum* /serous coat/):** within the bulb (intraperitoneally); in other parts, peritoneum only on the anterior surface, adventitia (*adventitia*) from behind.

Fixation of the duodenojejunal flexure:

The **suspensory muscle of the duodenum (*m. suspensorius duodeni* /muscle of Treitz/)** reaches it. These are smooth muscle fibers originating from the right crus of the diaphragm (*crus dextrum diaphragmatis*), then passing into the circular and longitudinal muscle layers of the intestine. This muscle runs in a double fold of peritoneum called the suspensory ligament of the duodenum (*lig. suspensorium duodeni*).

Function, Vascularization, and Innervation

Function:

1. Site of neutralization of acidic gastric contents by pancreatic juice and bile.
2. Digestion and absorption.

3. Endocrine function: secretion of cholecystokinin (CCK-PZ /pankreozymin/) and secretin (*secretinum*).

Arterial vascularization:

1. **superior pancreaticoduodenal artery, anterior and posterior** (*a. pancreaticoduodenalis superior anterior et posterior*) from the gastroduodenal artery (*a. gastroduodenalis*).
2. **inferior pancreaticoduodenal artery** (*a. pancreaticoduodenalis inferior*) from the superior mesenteric artery (*a. mesenterica superior*), which divides into an anterior and a posterior branch.
Anastomoses of these vessels form two pancreaticoduodenal arterial arches (anterior and posterior) between the duodenum and the head of the pancreas.

Veins (vv.): analogous arrangement, draining into the superior mesenteric vein (*v. mesenterica superior*).

Lymph (lymph): to the superior and inferior pancreaticoduodenal lymph nodes (*nll. pancreaticoduodenales superiores et inferiores*) /Station I/, and from there to the celiac nodes (*nll. coeliaci*) /Station III/.

Innervation (innervatio): autonomic via a secondary nerve plexus from the celiac plexus (*plexus coeliacus*).

Pancreas (*pancreas*)

Shape, dimensions, and position

Shape (forma): hammer, hook, or fish-like.

Dimensions (mensurae): length 12-17 cm, width 5-6 cm, thickness 2-3 cm. **Mass (pondus):** 70-90 g.

Position (situs): in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), secondarily retroperitoneal; enclosed by the loop of the duodenum (*duodenum*). The body of the pancreas (*corpus pancreatis*) crosses the spine (*columna vertebralis*) at the level of the first lumbar vertebra L1 (*vertebra lumbalis L1*), and the head lies at the level of L1-L3 (mainly L2).

Parts of the pancreas and their relations

1. **Head of the pancreas (caput pancreatis):**
 - from above: with the duodenal bulb (*ampulla duodeni*).
 - from the side: with the descending part of the duodenum (*pars descendens duodeni*).
 - from below: with the horizontal part of the duodenum (*pars horizontalis duodeni*) and the superior mesenteric vessels (*vasa mesenterica superiora*).
 - from the front: origin of the transverse mesocolon (*radix mesocoli transversi*), loops of the jejunum (*jejunum*).
 - from behind: inferior vena cava (*v. cava inferior*), origin of the portal vein of the liver (*v. portae hepatis*), right renal vessels (*vasa renalia dextra*).

- from behind and the side: common bile duct (*ductus choledochus*).
 - posteriorly it reaches the right crus of the diaphragm (*crus dextrum diaphragmatis*).
2. **Body of the pancreas** (*corpus pancreatis*):
 - from the front: with the posterior surface of the stomach (*paries posterior gastris*) via the omental bursa (*bursa omentalis*).
 - from behind: abdominal aorta (*aorta abdominalis*), left kidney (*ren sinister*), left adrenal gland (*glandula suprarenalis sinistra*), left renal vessels (*vasa renalia sinistra*).
 - from above: with the splenic vessels (*vasa splenica*).
 3. **Tail of the pancreas** (*cauda pancreatis*): reaches the splenic hilum (*hilum splenicum*).

Internal structure

On the posterior surface of the pancreas (*facies posterior pancreatis*), there is a **pancreatic notch** (*incisura pancreatis*), below which run the superior mesenteric vessels /superior mesenteric artery (*a. mesenterica superior*) and superior mesenteric vein (*v. mesenterica superior*). These vessels cross the anterior surface of the **uncinate process** (*processus uncinatus*), located in the lower part of the head.

Along the superior border of the body and tail of the pancreas (*margo superior corporis et caudae pancreatis*), runs a groove containing the splenic vessels.

Function (*functio*)

1. **Exocrine** (*exocrina*): pancreatic juice (*succus pancreaticus*) reaches the duodenum via the pancreatic duct (*ductus pancreaticus* /of Wirsung/) and the inconstant accessory pancreatic duct (*ductus pancreaticus accessorius* /of Santorini/). The juice is necessary for the digestion of fats, carbohydrates, and proteins.
2. **Endocrine** (*endocrina*): pancreatic islets (*insulae pancreaticae* /of Langerhans/) located mainly in the tail and body. They possess 4 types of cells:
 - **A cells**: produce glucagon (increases glucose concentration).
 - **B cells**: produce insulin (decreases glucose concentration).
 - **D cells**: produce somatostatin.
 - **PP cells**: produce pancreatic polypeptide.

Vascularization, Lymph, Innervation

- **Arteries (aa.)**: head vascularized by the superior and inferior pancreaticoduodenal arteries (*aa. pancreaticoduodenales superiores et inferiores*). Body and tail vascularized by pancreatic branches (*rami pancreatici*) from the splenic artery (*a. splenica*).
- **Veins (vv.)**: analogous, draining into the superior mesenteric vein (*v. mesenterica superior*) and the splenic vein (*v. splenica*).
- **Lymph (lymph)**: from the head to the pancreaticoduodenal lymph nodes (*nll. pancreaticoduodenales*); from the body and tail to the pancreaticosplenic lymph nodes

(*nll. pancreaticosplenic*). All drain into the celiac nodes (*nll. coeliaci*).

- **Innervation (*innervatio*):** autonomic via a secondary nerve plexus from the celiac plexus (*plexus coeliacus*).

Spleen (*splen*)

Shape, dimensions, and position

Shape (*forma*): three segments of a split orange. It possesses a diaphragmatic surface (*facies diaphragmatica*), a visceral surface (*facies visceralis*), an anterior and posterior border (*margo anterior et posterior* /superior and inferior/), and a superior and inferior pole (*extremitas superior et inferior* /posterior and anterior/). The **splenic hilum (*hilum splenicum*)** is located on the visceral surface.

Dimensions (*mensurae*): 12 × 7 × 5 cm. **Mass (*pondus*):** 200-250 g (up to 500 g with blood).

Position (*situs*): in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), intraperitoneal, deep in the left hypochondrium (*regio hypochondriaca sinistra*). A normal spleen is not palpable through the abdominal walls.

Projection: from the 9th to the 11th left rib (*costae IX-XI sinistrae*). The long axis runs along the 10th left rib, from the left scapular line (*linea scapularis sinistra*) to the left midaxillary line (*linea axillaris media sinistra*).

Relations of organs

- **Diaphragmatic surface (*facies diaphragmatica*):** with the diaphragm (*diaphragma*).
- **Visceral surface (*facies visceralis*):** in the hilum region with the tail of the pancreas (*cauda pancreatis*). The inferior (anterior) pole rests on the left colic flexure /phrenicocolic ligament/. The spleen also relates to the stomach (via the gastrosplenic ligament) and the left kidney.

Structure and Function

Surrounded by a double-layered capsule (*capsula*); the internal layer has elastic fibers and penetrates into the parenchyma (*parenchyma splenis*). Externally covered by visceral peritoneum (*peritoneum viscerale*).

Function (*functio*):

1. "Graveyard" of erythrocytes (site of their breakdown).
2. Participates in immune functions.
3. Blood storage (*sanguis*).
4. Hematopoietic island in fetal life.

Vascularization, Lymph, Innervation

- **Artery:** splenic artery (*a. splenica*) from the celiac trunk (*truncus coeliacus*), before the hilum it divides into 5-8 splenic branches (*rami splenici*).
- **Vein:** splenic vein (*v. splenica*), joins the superior mesenteric vein forming the portal vein of the liver (*v. portae hepatis*).
- **Lymph (*lymp*ha):** to the pancreaticosplenic lymph nodes (*nll. pancreaticosplenic*), and then to the celiac nodes (*nll. coeliac*).
- **Innervation (*innervatio*):** autonomic via a secondary nerve plexus from the celiac plexus (*plexus coeliacus*).

Liver (*hepar*) - localization and parameters

Position (*situs*):

lies in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), intraperitoneally (*intraperitonealiter*), in the supracolic level /upper level/, in the right hypochondrium (*regio hypochondriaca dextra*), in the epigastrium proper (*regio epigastrica*) and partially in the left hypochondrium (*regio hypochondriaca sinistra*).

- **Shape (*forma*):** obliquely cut egg with a preserved blunt end.
- **Weight (*pondus*):** 1500-1700 g, with blood approximately 500 g more.
- **Dimensions (*mensurae*):** 20-22 cm × 15-17 cm × 10-12 cm.

Borders (*margin*es):

1. **Inferior border (*margo inferior* /anterior or sharp/):** in an adult it is partially covered by the right costal arch (*arcus costalis dexter*), in a newborn it reaches lower, more to the level of the umbilicus (*umbilicus*). On this border there are: the notch for the round ligament (*incisura ligamenti teretis*), and 5-6 cm to the right of it, the notch for the gallbladder (*incisura vesicae biliaris*).

2. **Posterior border (*margo posterior* /or blunt/):**

Places on the liver (*hepar*) not covered by peritoneum (*peritoneum*):

3. fissure for the round ligament (*fissura ligamenti teretis*).
4. fissure for the ligamentum venosum (*fissura ligamenti venosi*).
5. fossa for the gallbladder (*fossa vesicae biliaris*).
6. groove for the vena cava (*sulcus venae cavae*).
7. porta hepatis (*porta hepatis*) /it is the body of the groove system/.
8. bare area (*area nuda*) - place of fusion of the liver (*hepar*) with the diaphragm (*diaphragma*).

Projection of the liver (*hepar*):

- **RIGHT BORDER (*margo dexter*):** From the 10th right rib in the midaxillary line to the height of the 8th intercostal space in the same line, then the projection deviates upward and medially and reaches the height of the junction of the bony part with the cartilage of the 4th right rib.

- **SUPERIOR BORDER** (*margo superior*): from the place of junction of the cartilaginous and bony part of the 4th right rib, it crosses the anterior midline at the place of junction of the body of the sternum (*corpus sterni*) with the xiphoid process (*processus xiphoideus*) and reaches the 5th left intercostal space (*spatium intercostale V*) on the left; without crossing the left midclavicular line.
- **INFERIOR BORDER** (*margo inferior*): from the 10th right rib in the right midaxillary line, then along the right costal arch (*arcus costalis dexter*), it emerges from under this arch at the place of junction of the cartilages of the 9th and 8th right ribs, crosses the anterior midline in the upper 1/3 of the segment between the xiphoid process and the umbilicus, enters under the left costal arch at the place of junction of the cartilages of the 8th and 7th left ribs and reaches the 5th left intercostal space; not crossing the left midclavicular line.

Surfaces of the liver (*facies hepatis*):

1. **diaphragmatic surface** (*facies diaphragmatica*) - adjacent to the diaphragm (*diaphragma*).
2. **visceral surface** (*facies visceralis*) - runs in a plane located from above and behind to the front and down, and to the right.

Description of the visceral surface of the liver (*facies visceralis hepatis*):

It has 2 sagittal grooves connected to each other by a transverse groove /forming the shape of the letter H/.

- **Right sagittal groove** (*sulcus sagittalis dexter*): in the anterior (inferior) part it has the fossa for the gallbladder (*fossa vesicae biliaris*), in the superior (posterior) part of this groove is the groove for the vena cava (*sulcus venae cavae*).
- **Left sagittal groove** (*sulcus sagittalis sinister*): in the anterior (inferior) part occurs the fissure for the round ligament (*fissura ligamenti teretis*), and in the superior (posterior) part occurs the fissure for the ligamentum venosum (*fissura ligamenti venosi*).
- **Transverse groove** (*sulcus transversus*) is the porta hepatis (*porta hepatis*).

On the visceral surface are located the **quadrate lobe** (*lobus quadratus*) and the **caudate lobe** (*lobus caudatus* /with the papillary process - *processus papillaris* and the caudate process - *processus caudatus*/). Impressions of organs are visible: esophageal impression (*impressio oesophagea*), gastric impression (*impressio gastrica*), renal impression (*impressio renalis*), adrenal impression (*impressio suprarenalis*), colic impression (*impressio colica*), duodenal impression (*impressio duodenalis*). Also visible is the omental tuberosity (*tuber omentale*).

Fibrous appendix and borders of the liver:

The fibrous appendix of the liver (*appendix fibrosa hepatis*) connects the left lobe with the left dome of the diaphragm (*diaphragma*); within it are located the aberrant bile ducts of the liver (*vasa aberrantia hepatis*), which are bile ducts.

Contents of the lesser omentum (*omentum minus*):

The lesser omentum arises from the ventral mesentery of the stomach (*mesogastrium ventrale*).

I. In the hepatoduodenal ligament (*lig. hepatoduodenale*) run:

- a) common bile duct (*ductus choledochus*) - from the front and on the right side.
- b) hepatic artery proper (*a. hepatica propria*) - from the front and on the left side.
- c) portal vein of the liver (*v. portae hepatis*) - from behind and between a) and b).
- d) lymphatic vessels (*vasa lymphatica*).
- e) hepatic plexus (*plexus hepaticus*) /autonomic/.

II. In the hepatogastric ligament (*lig. hepatogastricum*) run:

- a) right and left gastric arteries (*a. gastrica dextra et sinistra*).
- b) analogous veins (*vv.*) /left and right gastric vein, formerly called the coronary vein of the stomach/.
- c) lymphatic vessels and superior gastric lymph nodes (*nll. gastrici superiores*).
- d) autonomic nerve plexuses /periarterial/.

III. Hepato-esophageal ligament (*lig. hepatooesophageum* /part of the *lig. hepatogastricum*/):

Here run the left gastric vessels, lymph nodes, and branches of the vagus trunks (*trunci vagales*).

Arrangement of structures in the porta hepatis (*porta hepatis*):

- from behind: portal vein of the liver (*v. portae hepatis*) dividing into a right and left branch (*ramus dexter et sinister*).
- from the front and on the right side: common hepatic duct (*ductus hepaticus communis*) /arising from the junction of the right and left hepatic ducts/.
- from the front and on the left side: right and left branch of the hepatic artery proper (*ramus dexter et sinister a. hepaticae propriae*).

Additionally, there are lymphatic vessels (*vasa lymphatica*) and a nerve plexus surrounding the arteries.

Czynność (*functio hepatis*):

1. Production of bile (*bilis*).
2. Production of urea (*urea*).
3. Conversion of glucose (*glucosum*) into glycogen (*glycogenum*) and vice versa.
4. Production of proteins (*proteina*).
5. Production of blood clotting factors.
6. Detoxification /detoxification/.
7. Iron storage (*ferrum*).
8. Hematopoietic island in fetal life.
9. Phagocytic function - stellate cells of the liver (*macrophagocyti stellati* /formerly: Browicz-Kupffer cells/).

Vascularization (*vascularisatio*):

Blood supply:

1. **Functional:** portal vein of the liver (*v. portae hepatis*). It brings approximately 70% of the blood to the liver (*hepar*) and 50% of the oxygen (*oxygenium*).
2. **Nutritional:** hepatic artery proper (*a. hepatica propria*). It brings 30% of the blood and 50% of the oxygen.

From the liver (*hepar*) blood drains through hepatic veins (*vv. hepaticae*) /usually 2-3/ to the inferior vena cava (*v. cava inferior*).

Innervation (*innervatio*):

Hepatic plexus (*plexus hepaticus*) - a secondary autonomic nerve plexus from the celiac plexus (*plexus coeliacus*) /solar plexus/.

Portal vein of the liver (*v. portae*) and Bile ducts

Portal circulation - is a vein-to-vein vessel network (*rete mirabile venosum*), these are connections of two venous networks.

It arises in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), in the retroperitoneal space (*spatium retroperitoneale*) behind the neck of the pancreas (*caput pancreatis*) from the junction of the superior mesenteric vein (*v. mesenterica superior*) and the splenic vein (*v. splenica* /formerly: *v. lienalis*/). To the splenic vein (*v. splenica*) drains the inferior mesenteric vein (*v. mesenterica inferior*). The portal vein (*v. portae hepatis*) runs upward and reaches the porta hepatis (*porta hepatis*).

Segments of the portal vein (*v. portae hepatis*):

- a) retropancreatic part (*pars retropancreatica*) in the retroperitoneal space (*spatium retroperitoneale*).
- b) retroduodenal part (*pars retroduodenalis*) posterior to the bulb of the duodenum (*ampulla duodeni*).
- c) omental part (*pars omentalis*) within the hepatoduodenal ligament (*lig. hepatoduodenale*).

Tributaries of the portal vein (*v. portae hepatis*) - it collects blood from:

abdominal part of the esophagus (*pars abdominalis oesophagi*), stomach (*gaster*), small intestine (*intestinum tenue*), cecum and vermiform appendix (*caecum et appendix vermiformis*), colon (*colon*), upper part of the rectum (*rectum*), spleen (*splen*), pancreas (*pancreas*), greater and lesser omentum (*omentum majus et minus*), gallbladder (*vesica biliaris* /formerly: *vesica fellea*/). The portal vein drains to the liver (*hepar*), but does not collect blood from the liver.

Bile ducts (*viae biliferae*):

1. **Intrahepatic:** they start as bile capillaries (*canaliculi biliferi* /formerly: bile capillary vessels/), which do not have their own walls, but are located between two hepatocytes (*hepatocyti* /liver cells/). These capillaries join with each other and form interlobular ducts (*ductuli interlobulares*), these join with each other and form bile ductules (*ductuli biliferi*). These join with each other and the right and left hepatic duct (*ductus hepaticus dexter et sinister*) arises.
2. **Extrahepatic:** the common hepatic duct (*ductus hepaticus communis*) joins the cystic duct (*ductus cysticus*) forming the common bile duct (*ductus choledochus*). The gallbladder (*vesica biliaris* /formerly: *vesica fellea*/) belongs to the extrahepatic bile ducts.

Common bile duct (*ductus choledochus*):

Length (*longitudo*): approx. 7 cm. Diameter (ϕ): approx. 0.5 cm.

Segments (*partes*):

1. supraduodenal (*pars supraduodenalis*) - within the hepatoduodenal ligament (*lig. hepatoduodenale*).
2. retroduodenal (*pars retroduodenalis*) - behind the bulb of the duodenum (*ampulla duodeni*).
3. pancreatic (*pars pancreatica*) - between the head of the pancreas (*caput pancreatis*) and the descending part of the duodenum (*pars descendens duodeni*).
4. intramural (*pars intramuralis*).

Gallbladder (*vesica biliaris* /formerly: *vesica fellea* /not a sac!/):

- **Shape (*forma*):** pear-shaped.
- **Capacity (*capacitas*):** 50-70 ml.
- **Dimensions (*mensurae*):** 7-8 cm (length); 3-4 cm (diameter).

Anatomical parts (*partes anatomicae*):

1. **fundus of the gallbladder** (*fundus vesicae biliaris*) - projects below the inferior border of the liver (*margo inferior hepatis*).
2. **body of the gallbladder** (*corpus vesicae biliaris*).
3. **neck of the gallbladder** (*collum vesicae biliaris*).
/Points 2 and 3 are adjacent to the fossa for the gallbladder (*fossa vesicae biliaris*)/.
The neck of the gallbladder (*collum*) passes into the cystic duct (*ductus cysticus*), in which the spiral fold (*plica spiralis* /formerly: Heister's valve/) occurs.

Wall structure (*structura parietis*):

1. mucous membrane (*tunica mucosa*) - honeycomb appearance.
2. submucosa (*tela submucosa*).
3. smooth muscle layer (*tunica muscularis*).
4. peritoneum (*peritoneum* /serous coat/) in the area of the fundus, and in the area of the body and neck partially peritoneum, and partially adventitia (*adventitia*).

Czynność (*functio*):

1. storage of bile (*bilis*).
2. concentration of bile even 8-10 times.

Vascularization (*vascularisatio*):

1. cystic artery (*a. cystica*) from the right branch (*ramus dexter*) of the hepatic artery proper (*a. hepatica propria*).
2. cystic vein or veins (*v. vel vv. cysticae*) draining /most often/ to the portal vein of the liver (*v. portae hepatis*).

Innervation (*innervatio*):

hepatic plexus (*plexus hepaticus*) - a secondary nerve plexus from the celiac plexus (*plexus coeliacus*) /solar plexus/; it reaches the lymph nodes in the region of the porta hepatis.

Projection of the gallbladder (*vesica biliaris*):

we project only the fundus (*fundus*)! At the place of junction of the right costal arch (*arcus costalis dexter*) with the lateral border of the right rectus abdominis muscle (*m. rectus abdominis*).

Kidneys (*renes*)

Position, Shape, and Dimensions

They lie in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), primarily retroperitoneally (*retroperitonealiter*).

The right kidney (*ren dexter*) lies at the height of Th12 to L3, **the left kidney (*ren sinister*)** from Th11 to L2 (it is positioned slightly higher).

The superior poles (*extremities superiores*) are positioned convergently, and the inferior poles (*extremities inferiores*) divergently.

- **Shape (*forma*):** bean-shaped.
- **Mass (*pondus*):** 120-200 g (most commonly 120-160 g, slightly lighter in women).
- **Dimensions (*mensurae*):** 10-12 cm (length) × 5-6 cm (width) × 3-4 cm (thickness).

Relations of the kidneys:

Both kidneys rest on (from behind):

1. lumbar part of the diaphragm (*pars lumbalis diaphragmatis*), 2. psoas major m. (*m. psoas major*), 3. quadratus lumborum m. (*m. quadratus lumborum*), 4. transversus abdominis m. (*m. transversus abdominis*).

Right kidney (from front and above):

- **from above:** right adrenal gland (*glandula suprarenalis dextra*).
- **from the front:** right lobe of the liver (*lobus dexter hepatis*), descending part of the duodenum (*pars descendens duodeni*), right colic flexure (*flexura coli dextra*).

Left kidney (from front and above):

- **from above:** left adrenal gland (*glandula suprarenalis sinistra*).
- **from the front:** (partially) left adrenal gland, spleen (*splen*), posterior surface of the stomach (*paries posterior gastris* /via the omental bursa/), body of the pancreas (*corpus pancreatis*), left colic flexure and loops of the jejunum.

Envelopes and Fixation of the kidney:

The kidney is enclosed by the **fibrous capsule** (*capsula fibrosa*), which easily peels off in a healthy organ. Outside it is located the **adipose capsule** (*capsula adiposa*), enclosing the

kidney along with the adrenal gland. Most externally is located the **renal fascia** (*fascia renalis*), consisting of an anterior layer (*lamina prerenalis*) and a posterior layer (*lamina retrorenalis*), which join at the top and on the side.

Fixing elements of the kidney: adipose capsule, renal fascia, vascular pedicle (*pediculus vascularis*) and intra-abdominal pressure.

Internal structure:

On the medial border (*margo medialis*) is located the **renal hilum** (*hilum renalis*), leading to the **renal sinus** (*sinus renalis*). In the hilum, the arrangement of structures (from front to back - **VAU**): renal vein (*v. renalis*), renal artery (*a. renalis*), ureter (*ureter*). In the sinus are located calyces, the renal pelvis and adipose tissue.

On a frontal section (*sectio frontalis*) we distinguish:

1. **Renal cortex** (*cortex renis*).
2. **Renal medulla** (*medulla renis*): formed by **renal pyramids** (*pyramides renales* /16-20/). From the base of the pyramids extend to the cortex **medullary rays** (*radii medullares* /Ferrein's rays/). Between the pyramids wnikają from the cortex **renal columns** (*columnae renales* /Bertin's columns/). The apex of the pyramid is the **renal papilla** (*papilla renalis*), on which are the openings of the collecting tubules (*tubuli renales colligentes*) forming the **cribriform area** (*area cribrosa*). The papillae are enclosed by **minor calyces** (*calyces renales minores*), which join into **major calyces** (*calyces renales majores*), and these form the **renal pelvis** (*pelvis renalis*), passing into the ureter.

Czynność (functio):

1. Production of primary urine (*urina primaria*) 150-180 l/day and final urine (*urina definitiva*) 1.5-2 l/day.
2. Hormonal activity: secretion of renin and angiotensin (increase in blood pressure - BP) and erythropoietin - stimulates the bone marrow (*medulla ossium*) to produce erythrocytes (*erythrocyti*).
3. Maintenance of homeostasis.
4. Conversion of the inactive form of vitamin D3 to the active form.

Vascularization, Lymph, Innervation:

- **Artery:** renal artery (*a. renalis*) from the abdominal aorta (L1). It divides into anterior and posterior branches, which enter the renal parenchyma as interlobar arteries (*aa. interlobares*) running in the renal columns, then into arcuate arteries (*aa. arcuatae*), from which interlobular arteries (*aa. interlobulares*) extend to the cortex, and from them the afferent arterioles (*arteriolae glomerulares afferentes*) to the glomerulus.
- **Veins:** renal veins (*vv. renales*) drain into the inferior vena cava (*v. cava inferior*). The left renal vein receives the left adrenal vein and the left testicular/ovarian vein.
- **Lymph:** to the lumbar (para-aortic) lymph nodes.
- **Innervation (innervatio):** renal plexus (*plexus renalis*) from the celiac plexus.

Adrenal glands (*glandulae suprarenales*)

Positioned on the superior poles of the kidneys, within the adipose capsule (height Th11-Th12). The right one is tetrahedral/pyramidal, the left one is crescent-shaped (and descends onto the anterior surface of the kidney).

Mass (*pondus*): 10-12 g. **Dimensions (*mensurae*):** 1 × 3 × 5 cm (thickness, width, length).

Structure and Czynność:

We distinguish the cortex (*cortex*) of mesodermal origin and the medulla (*medulla*) of neuroectodermal origin.

- **Cortex (3 layers):** zona glomerulosa (*zona glomerulosa*), zona fasciculata (*zona fasciculata*), zona reticularis (*zona reticularis*). It secretes steroid hormones based on the chemical cycloperhydrophenanthrene. These hormones form 3 groups: mineralocorticoids (formerly: corticoids), e.g., aldosterone - regulate Na and K levels; glucocorticoids (formerly: corticoids), e.g., cortisone and cortisol /increase glucose level/; androgens.
- **Medulla:** produces adrenaline (*adrenalinum*) and noradrenaline (*noradrenalinum*) /pressor hormones - increase BP/. The preganglionic greater splanchnic n. (*n. splanchnicus major*) and partially the lesser splanchnic n. (*n. splanchnicus minor*) reach it.

Vascularization:

Each adrenal gland (*glandula suprarenalis*) is vascularized by 3 arteries (*aa.*):

1. superior adrenal artery or arteries (*a. vel aa. suprarenales superiores*) from the inferior phrenic artery (*a. phrenica inferior*).
2. middle adrenal artery (*a. suprarenalis media*) from the abdominal aorta (*aorta abdominalis*).
3. inferior adrenal artery (*a. suprarenalis inferior*) from the renal artery (*a. renalis*).

Venous drainage: right adrenal vein (*v. suprarenalis dextra*) to the inferior vena cava (*v. cava inferior*), and left adrenal vein (*v. suprarenalis sinistra*) to the left renal vein (*v. renalis sinistra*).

Abdominal aorta (*aorta abdominalis*) and Branches

It is the inferior part of the descending aorta. It lies in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), in the retroperitoneal space (*spatium retroperitoneale*) from the height of Th12, where it arises as a continuation of the thoracic aorta, to the height of L4, where it divides into 2 common iliac arteries (*aa. iliacae communes*). In the continuation of the abdominal aorta runs the median sacral artery (*a. sacralis mediana*). It is positioned on the left side of the inferior vena cava (*v. cava inferior*), on the anterior-left circumference of the spine (*columna vertebralis*).

Branches:

I. Parietal (*parietales*): inferior phrenic arteries (*aa. phrenicae inferiores* /Th12/), 4 pairs of lumbar arteries (*aa. lumbales*).

II. Visceral paired (*viscerales pares*): middle adrenal arteries (*aa. suprarenales mediae* /L1/), renal arteries (*aa. renales* /L1/), testicular/ovarian arteries (*aa. testiculares / ovaricae* /L1/L2 or L2/).

III. Visceral unpaired (*viscerales impares*):

1. **Celiac trunk (*truncus coeliacus* /formerly: *a. coeliaca*, Haller's triad/):** at the height of Th12/L1. It divides into the left gastric artery (*a. gastrica sinistra*), common hepatic artery (*a. hepatica communis*), and splenic artery (*a. splenica* /formerly: *a. lienalis*/).
2. **Superior mesenteric artery (*a. mesenterica superior* /L1/):** gives off inferior pancreaticoduodenal arteries, jejunal and ileal arteries (*aa. jejunales et ileales*), ileocolic artery (*a. ileocolica*), right colic artery (*a. colica dextra*), middle colic artery (*a. colica media*).
3. **Inferior mesenteric artery (*a. mesenterica inferior* /L3/):** gives off the left colic artery (*a. colica sinistra*), sigmoid arteries (*aa. sigmoideae*), and the superior rectal artery (*a. rectalis superior*).

Mesenteric small intestine (*intestinum tenue mesenteriale*)

Divided into the **jejunum** (*jejunum*) - constituting the upper 2/5 of the length, and the **ileum** (*ileum* /formerly also called the ileal intestine/) - constituting the lower 3/5. There is no clear boundary between them. Length 3.5-10 m (most commonly 4-5 m).

Position: in the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), intraperitoneally (*intraperitonealiter*) with the mesentery (*mesenterium*), in the infracolic level /lower level/; from the height of the duodenojejunal flexure (*flexura duodenojejunalis*) to the left of the spine L2 to the height of the right iliac fossa (*fossa iliaca dextra*).

Structure of the wall (*structura parietum*):

We distinguish a **free border** (*margo liber*) and a **mesenteric border** (*margo mesenterialis*).

1. **mucous membrane (*tunica mucosa*).** **Circular folds (*plicae circulares*)** are visible from the lumen (*lumen*), built of mucous membrane and submucosa; they do not flatten out when the intestine is stretched. The absorption surface is increased by: circular folds (to approx. 1 m²), intestinal villi (*villi intestinales*, up to 10 m²) and microvilli (*microvilli*, up to 200 m²).
 - **solitary lymph follicles (*folliculi lymphatici solitarii*)** - millet seed shape, approx. 1 mm (in the jejunum and ileum).
 - **aggregated lymph follicles / Peyer's patches (*noduli lymphoidei aggregati*)** - occur only in the ileum, positioned on the free border, parallel to the long axis (length 4-5 cm, width 1-1.5 cm, number 50-200).
2. **submucosa (*tela submucosa*).**

3. **muscle layer** (*tunica muscularis*): circular layer (*stratum circulare*) and longitudinal layer (*stratum longitudinale*).
4. **peritoneum** (*peritoneum* /serous coat - *tunica serosa*).

Differences between the jejunum and ileum:

- **Circular folds:** in the jejunum high and dense; in the ileum sparse and low.
- **Lymphatic system:** in the jejunum only solitary lymph follicles; in the ileum solitary and aggregated follicles (Peyer's patches).
- **Wall thickness and vascularization:** in the jejunum thicker and better vascularized, in the ileum thinner and more poorly vascularized.
- **Mobility:** lower in the jejunum, higher in the ileum.
- **Function:** jejunum - digestion and absorption; ileum - mainly absorption.
- **Position:** jejunum on the left side and at the top of the intestinal level; ileum on the right side and at the bottom of the intestinal level.

Function, Vascularization, and Innervation:

- **Function:** digestion, absorption and endocrine function (APUD neuroendocrine cells secrete, among others: cholecystokinin /CCK-PZ/, secretin, GIP /gastric inhibitory peptide/, VIP /vasoactive intestinal peptide/, enterogastrone, substance P).
- **Arteries:** jejunal and ileal arteries (*aa. jejunales et aa. ileales*) from the superior mesenteric artery (*a. mesenterica superior*). They run in the mesentery, join each other by arcades (2-5 levels, most commonly 3). From the last arcade extends the straight artery (*a. recta* /formerly: *t. prosta*/), which reaches the mesenteric border and divides into an anterior and posterior branch.
- **Veins:** analogous, drain into the superior mesenteric vein (*v. mesenterica superior*).
- **Lymph:** in each intestinal villus is a solitary blind-ending lymph vessel. Lymphatic vessels emerge from the villi and join together forming a network in the membrane. Then they run in the mesentery and reach the mesenteric lymph nodes (juxta-intestinal, central, at the origin). Further, the lymph drains through the intestinal trunk (*truncus intestinalis*) to the cisterna chyli (*cisterna chyli*).
- **Innervation:** secondary nerve plexuses from the celiac plexus (*plexus coeliacus*).

Mesentery of the small intestine (*mesenterium*):

Built of 2 peritoneal layers. **Contains:** superior mesenteric a. and v. with branches (including *a. ileocolica*), mesenteric lymph vessels and nodes, nerve plexuses and a variable amount of adipose tissue (*tela adiposa*).

Root of the mesentery (*radix mesenterii*): length approx. 15-17 cm. Runs from L2 on the left side, obliquely down and to the right, to the right iliac fossa. **Crosses:** ascending part of the duodenum (*pars ascendens duodeni*), spine (*columna vertebralis*), abdominal aorta (*aorta abdominalis*), inferior vena cava (*v. cava inferior*), right sympathetic trunk, right psoas major m. (*m. psoas major dexter*), right genitofemoral n. (*n. genitofemoralis dexter*), right

ureter (*ureter dexter*), right testicular/ovarian vessels (*vasa testicularia vel ovarica dextra*), right common iliac vessels (*vasa iliaca communia dextra*).

Large intestine (*intestinum crassum*)

Podział (*divisio*):

1. **Cecum** (*caecum* /formerly: *jelito ślepe*) and **vermiform appendix** (*appendix vermiformis*).
2. **Colon** (*colon*): ascending (*ascendens*), transverse (*transversum*), descending (*descendens*), and sigmoid (*sigmoideum*).
3. **Rectum** (*rectum* /formerly: *prostnica*).

Comparison of the small and large intestine:

- **Folds:** the small intestine has circular folds (*plicae circulares* - formed by mucous and submucous membranes, do not flatten); the large intestine has semilunar folds of the colon (*plicae semilunares coli* - built of the full thickness of the wall, flatten out and occur between the teniae on 1/3 of the circumference).
- **Bulges:** absent in the small intestine; in the large intestine **haustra of the colon** (*haustra coli*) are present.
- **Longitudinal muscle layer:** in the small intestine uniform around the entire circumference; in the large intestine (except for the appendix and rectum) concentrated into **3 teniae of the colon** (*teniae coli*): free (*tenia libera*), mesenteric (*tenia mesenterica*), and omental (*tenia omentalis*).
- **Lymphatic system:** small intestine has solitary and aggregated follicles; large intestine only solitary lymph follicles (*folliculi lymphatici solitarii*).
- **Epiploic appendages (*appendices epiploicae*):** present only in the large intestine (outpouchings of peritoneum filled with adipose tissue, mainly along the free tenia).
- **Villi:** present in the small intestine, absent in the large intestine.
- **Function:** formation/movement of fecal masses, water absorption.
- **Length:** small intestine 4-5 m; large intestine 1.20-1.80 m.

Ileocecal valve and Meckel's diverticulum:

Ileocecal valve (*valva ileocaecalis* /*Bauhini*): at the site of entry of the small intestine into the large intestine. Built of a superior lip (*labium superius*) and inferior lip (*labium inferius*), joined by frenula (*frenula*). The superior lip belongs to the ascending colon, and the inferior lip to the cecum. In a living person, it indents like a funnel into the lumen of the large intestine. On the small intestine side it possesses intestinal villi, on the large intestine side it does not. It prevents fecal reflux.

Diverticulum of the ileum (*diverticulum ilei* /of Meckel): remnant of the vitelline duct (*ductus omphaloentericus*). Rule of "twos": occurs in approx. 2% of the population, more common in men (2x), length approx. 2 inches (5-6 cm), lies on the ileum approx. 2 feet (50-

100 cm /formerly 80 cm/) from the valve, may contain 2 types of ectopic tissue (gastric mucosa or pancreatic tissue). It can cause perforation or bleeding.

Cecum and Vermiform appendix:

Cecum (*caecum*): lies in the right iliac fossa (*fossa iliaca dextra*), intraperitoneally (*intraperitonealiter*), usually without a mesentery. Variations: it may lie with a mesentery, secondarily retroperitoneal, subhepatic (*caecum subhepaticum*), or with reverse positioning of the viscera (*situs inversus*) - on the left iliac crest.

Vermiform appendix (*appendix vermiformis*): length 7-9 cm, diameter (ϕ) 1 cm, max. length 20-30 cm. Arises from the medial (or posterior-medial) wall of the cecum. Possesses its own mesentery (*mesoappendix* /formerly: *krezczka*). The longitudinal muscle layer is distributed uniformly here (no teniae). Very rich in lymphatic tissue (abdominal tonsil - *tonsilla abdominalis*). Hangs into the lesser pelvis (most common), but can be retrocecal, inter-loop, etc.

Colon and its parts:

1. **Ascending colon (*colon ascendens*):** from the superior lip of the Bauhin's valve to the right (hepatic) flexure (*flexura coli dextra*). Secondarily retroperitoneal, on the right side.
2. **Transverse colon (*colon transversum*):** from the right flexure to the left (splenic) flexure (*flexura coli sinistra*). The right flexure lies lower and more anteriorly than the left. The left flexure is fixed by the phrenicocolic ligament (*lig. phrenicocolicum*), on which the spleen (*splen*) rests. It lies intraperitoneally with a mesentery (*mesocolon transversum*). The root of the mesentery crosses the descending part of the duodenum and runs along the border of the pancreas. The mesentery contains the middle colic artery (*a. colica media*).
3. **Descending colon (*colon descendens*):** from the left colic flexure to the level of the iliac crest. Secondarily retroperitoneal.
4. **Sigmoid colon (*colon sigmoideum*):** intraperitoneal with a mesentery, part of the loops move into the lesser pelvis (*pelvis minor*), from the height of the left iliac crest to the height of vertebrae S2/S3. The root of the mesentery (*radix mesocoli sigmoidei*) crosses the left iliac m. (*m. iliacus sinister*), left lateral cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris lateralis sinister*), left psoas major m. (*m. psoas major sinister*), left genitofemoral n. (*n. genitofemoralis sinister*), left testicular/ovarian vessels, left ureter (*ureter sinister*), and left common iliac vessels (*vasa iliaca communia sinistra*). Contains sigmoid arteries (*aa. sigmoideae*).
5. **Rectum (*rectum* /formerly: *proctinal*):** in the lesser pelvis (*pelvis minor*), subperitoneal (superior 1/3 covered by peritoneum from the front and sides, middle 1/3 from the front, inferior part lies completely subperitoneally), from height S2/S3 to the anus (*anus*).

Vascularization of the large intestine:

1. **Superior mesenteric a. (*a. mesenterica superior*):** gives off the ileocolic artery (*a. ileocolica* /from its branch the appendicular artery - *a. appendicularis*), right colic artery

(*a. colica dextra* /divides into an ascending and descending branch/), and middle colic artery (*a. colica media* /divides into a right and left branch/). Vascularizes the right 2/3 of the transverse colon and the proximal segment.

- Inferior mesenteric a. (*a. mesenterica superior*):** gives off the left colic artery (*a. colica sinistra* /divides into an ascending and descending branch/), sigmoid arteries (*aa. sigmoideae*), and superior rectal artery (*a. rectalis superior*). It anastomoses with the range of the superior mesenteric artery on the transverse colon.

Inferior vena cava and Nerve plexuses (supplement)

Inferior vena cava (*v. cava inferior*): formed by the junction of 2 common iliac veins (*vv. iliacae communes*) in the abdominal cavity, in the retroperitoneal space at the level of the body of vertebra L5 /more precisely: to the right of the midline at the level of the L4/L5 disc/. Biegnie ku górze on the anterior-right side of the vertebral bodies (*corpora vertebrarum*) and on the right side of the abdominal aorta (*aorta abdominalis*) to the height of L1; then it deviates forward and runs in the groove for the vena cava (*sulcus venae cavae inferioris*) on the visceral surface of the right part of the liver (*facies visceralis partis dextrae hepatis*), passes through the foramen for the vena cava (*foramen venae cavae*) in the central tendon of the diaphragm (*centrum tendineum diaphragmatis*) at the height of vertebra Th8, and opens into the right atrium of the heart (*atrium dextrum cordis*) behind the cartilage of the 5th right rib (*cartilago costalis V dextra*), 1-1.5 cm from the right sternal line (*linea sternalis dextra*).

- **Parietal tributaries:** 4 pairs of lumbar veins (*vv. lumbales*), inferior phrenic veins (*vv. phrenicae inferiores*).
- **Ascending lumbar veins (*vv. lumbales ascendentes*):** formed by vertical trunks connecting the lumbar veins on each side. The right one continues as the azygos vein (*v. azygos*), and the left as the hemiazygos vein (*v. hemiazygos*).

Celiac plexus (*plexus coeliacus* /solar plexus/)

The largest autonomic plexus of the abdominal cavity (*cavitas abdominis*), located in the retroperitoneal space (*spatium retroperitoneale*), on the anterior surface of the abdominal aorta (*aorta abdominalis*) from the diaphragm (*diaphragma*) to the origin of the superior mesenteric artery (*a. mesenterica superior*), reaching to the sides to the kidneys (*renes*) and adrenal glands (*glandulae suprarenales*). Possesses ganglia (*ganglia*) /sympathetic/: 2 celiac (*ganglia coeliaca*), 2 aorticorenal (*ganglia aortorenalia*), 1 superior mesenteric (*ganglion mesentericum superius*).

- **Incoming components:** vagus nn. (*nn. vagi* /parasympathetic component/), abdominal branch of the right phrenic nerve (*ramus abdominalis n. phrenici dextri* /sensory component/), and sympathetic component: postganglionic from abdominal sections of the sympathetic trunks (*partes abdominales trunci sympathici*) and preganglionic from greater, lesser, and least splanchnic nn. (*nn. splanchnici majores, minores et imi*).

- The range of its innervation includes the abdominal section of the alimentary canal to the right 2/3 of the transverse colon, liver and bile ducts, pancreas, spleen, greater and lesser omentum, kidneys, adrenal glands, testes or ovaries.

Lumbar plexus (*plexus lumbalis*)

Formed by the mixing of the anterior branches of lumbar spinal nerves (*rami ventrales nn. spinalium*) L1-L3; it also receives fibers from the anterior branch of L4 and the anterior branch of Th12 (subcostal nerve - *n. subcostalis*). These fibers are located on the anterior surfaces of the costal processes of lumbar vertebrae. This plexus lies covered by the psoas major muscle (*m. psoas major*) /not retroperitoneally!/. Long and short nerves emerge. Long nerves emerge in relation to the psoas major muscle:

a) medially: obturator nerve (*n. obturatorius*).

b) on the anterior surface: genitofemoral nerve (*n. genitofemoralis*).

c) on the lateral side, from above: iliohypogastric nerve (*n. iliohypogastricus*), ilioinguinal nerve (*n. ilioinguinalis*), lateral cutaneous nerve of the thigh (*n. cutaneus femoris lateralis*), femoral nerve (*n. femoralis*).

Okolice brzucha (*regiones abdominis*)

Celem ułatwienia omawiania położenia narządów na przedniej ścianie brzucha (*paries anterior abdominis*) wyznacza się umowne linie, dzielące brzuch na okolice (*regiones*).

Wyznaczamy 2 linie o przebiegu poziomym:

- **górna** - linia podżebrowa (*linea subcostalis*) - przechodzi przez dolne punkty łuków żebrowych (*arcus costales*).
- **dolna** - linia międzykolcowa (*linea interspinalis*) - przechodzi przez kolce biodrowe przednie górne (*spinae iliacae anteriores superiores*).

Linie te dzielą jamę brzuszną (*cavitas abdominis*) na 3 okolice /piętra/:

1. nadbrzusze (*epigastrium*).
2. śródbrzusze (*mesogastrium*).
3. podbrzusze (*hypogastrium*).

Dodatkowo wyznaczamy dwie linie pionowe, biegnące wzdłuż brzegów bocznych mm. prostych brzucha (*mm. recti abdominis*) /albo linie pionowe przechodzące przez połowę długości w. pachwinowego (*lig. inguinale*)/. Po wyznaczeniu tych linii każda z wymienionych okolic zostaje podzielona na trzy części:

- **nadbrzusze** (*epigastrium*) dzieli się na:
 - nadbrzusze właściwe (*regio epigastrica*).
 - dwie okolice podżebrowe (*regiones hypochondriacae*) /prawą i lewą/.
- **śródbrzusze** (*mesogastrium*) dzieli się na:
 - okolicę pępkową (*regio umbilicalis*).
 - dwie okolice lędźwiowe (*regiones lumbales*) /często nazywane okolicami bocznymi - *regiones laterales*/.
- **podbrzusze** (*hypogastrium*) dzieli się na:
 - okolicę łonową (*regio pubica*).
 - dwie okolice pachwinowe (*regiones inguinales*).

Granicą oddzielającą brzuch (*abdomen*) od kończyny dolnej (*membrum inferius*) jest rowek pachwinowy (*sulcus inguinalis*), któremu odpowiada leżące głębiej w. pachwinowe (*lig. inguinale*).

Ściany brzucha (*parietes abdominis*)

Ściany brzucha (*parietes abdominis*) budują następujące warstwy /od zewnątrz/:

1. Skóra (*cutis*).
2. Tkanka podskórna (*tela subcutanea*).

3. Powięź podskórna (*fascia abdominis subcutanea*) /współcześnie warstwa błoniasta tkanki podskórnej brzucha, określana jako powięź Scarpy/.
4. Powięź powierzchowna brzucha (*fascia abdominis superficialis*).
5. Warstwa mm. i ich rozciągnięć (*tunica muscularis*).
6. Powięź poprzeczna (*fascia transversalis*).
7. Otrzewna ścienna (*peritoneum parietale*).

Mięśnie ściany przedniej i bocznej brzucha

Mm. płaskie ściany bocznej wraz z m. prostym brzucha (*m. rectus abdominis*) tworzą mm. tłoczni brzusznej (*mm. preli abdominalis*).

1. m. prosty brzucha (*m. rectus abdominis*)

Przyczepia się do powierzchni przedniej chrząstek żeber V-VII (*cartilagine costales V-VII*), wyrostka mieczykowatego (*processus xiphoides*) i ww. żebrowo-mieczykowych (*ligg. costoxiphoides*). Dochodzi do gałęzi górnej kości łonowej (*ramus superior ossis pubis*) i przedniej powierzchni spojenia łonowego (*symphysis pubica*). W mięśniu występują smugi ścięgniste (*intersectiones tendineae*), zazwyczaj w liczbie trzech: I - na wysokości końca chrząstki żebra VIII, II - na wysokości końca żebra X, III - na wysokości pępka (*umbilicus*) lub nieco niżej.

- **Czynność:** zgina tułów do przodu /w odcinku lędźwiowym kręgosłupa/.
- **Unerwienie:** nn. międzyżebrowe VI-XII (*nn. intercostales VI-XII*).

2. m. piramidowy (*m. pyramidalis*)

Ma kształt stożkowaty. Przyczepia się do gałęzi górnej kości łonowej (*ramus superior ossis pubis*) i spojenia łonowego (*symphysis pubica*), a dochodzi do kresy białej (*linea alba*). Oba wyżej wymienione mm. są objęte pochewką m. prostego brzucha (*vagina m. recti abdominis*).

- **Unerwienie:** n. podżebrowy (*n. subcostalis*).

3. m. skośny zewnętrzny brzucha (*m. obliquus externus abdominis*)

Przyczepia się do powierzchni zewnętrznej żeber V-XII (*costae V-XII*) i wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego (*labium externum cristae iliaceae*). Jego włókna przechodzą w szerokie rozciągnięto, które tworzy blaszkę przednią pochewki m. prostego brzucha (*lamina anterior vaginae m. recti abdominis*).

- **Czynność:** obraca tułów w stronę przeciwną i zgina go w bok.
- **Unerwienie:** nn. międzyżebrowe V-XII (*nn. intercostales V-XII*), n. biodrowo-podbrzuszy (*n. iliohypogastricus*) i n. biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*).

4. m. skośny wewnętrzny brzucha (*m. obliquus internus abdominis*)

Przyczepia się do powięzi piersiowo-lędźwiowej (*fascia thoracolumbalis*), kresy pośredniej

grzebienia biodrowego (*linea intermedia cristae iliaca*) i brzegów dolnych żeber X-XII (*costae X-XII*). W części przedniej m. przechodzi w rozciągnio.

- **Czynność:** obraca tułów w stronę kurczącego się mięśnia i zgina go w bok.
- **Unerwienie:** nn. międzyżebrowe X-XII (*nn. intercostales X-XII*), n. biodrowo-podbrzuszny (*n. iliohypogastricus*), n. biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*).

5. m. poprzeczny brzucha (*m. transversus abdominis*)

Przyczepia się do powierzchni wewnętrznej chrząstek żeber VII-XII (*cartilagine costales VII-XII*), powięzi piersiowo-lędźwiowej (*fascia thoracolumbalis*) i wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego (*labium internum cristae iliaca*). Włókna przechodzą w rozciągnio.

- **Unerwienie:** nn. międzyżebrowe VII-XII (*nn. intercostales VII-XII*), n. biodrowo-podbrzuszny (*n. iliohypogastricus*) i n. biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*).

Mięśnie ściany tylnej brzucha

1. m. czworoboczny lędźwi (*m. quadratus lumborum*)

Wyróżnia się w nim warstwę przednią i tylną. Przyczepia się do żebra XII (*costa XII*), wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego (*labium internum cristae iliaca*) i wyrostków żebrowych kręgów lędźwiowych L1-L4 (*processus costiformes L1-L4*).

- **Unerwienie:** n. podżebrowy (*n. subcostalis*) i gałęzie krótkie splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*).

2. m. lędźwiowy większy (*m. psoas major*)

Przyczepia się do trzonów i wyrostków żebrowych kręgów lędźwiowych L1-L4. Biegnie ku dołowi, przechodzi przez rozstęp mm. (*lacuna musculorum*) i kończy się na krętarzu mniejszym kości udowej (*trochanter minor femoris*).

3. m. lędźwiowy mniejszy (*m. psoas minor*)

Przyczepia się do trzonów kręgu piersiowego Th12 i lędźwiowego L1, a kończy w powięzi biodrowej (*fascia iliaca*).

- **Unerwienie:** n. udowy (*n. femoralis*) i gałęzie krótkie ze splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*).

Pochewka mięśnia prostego brzucha (*vagina m. recti abdominis*)

Budowa pochewki zmienia się na wysokości kresy łukowatej (*linea arcuata*):

Powyżej kresy łukowatej (*linea arcuata*) /górne 2/3/:

- **Ścianę przednią** (*lamina anterior*) tworzy: rozciągnio m. skośnego zewnętrznego brzucha (*aponeurosis m. obliqui externi abdominis*) i przednia blaszka rozciągnia m.

skośnego wewnętrznego brzucha (*lamina anterior aponeurosis m. obliqui interni abdominis*).

- **Ścianę tylną** (*lamina posterior*) tworzy: tylna blaszka rozciągna m. skośnego wewnętrznego brzucha (*lamina posterior aponeurosis m. obliqui interni abdominis*), część górna rozciągna m. poprzecznego brzucha (*aponeurosis m. transversi abdominis*) i powięź poprzeczna (*fascia transversalis*).

Poniżej kresy łukowatej (*linea arcuata*) /dolna 1/3:

- **Ścianę przednią** (*lamina anterior*) tworzą: połączone rozciągna m. skośnego zewnętrznego, m. skośnego wewnętrznego i m. poprzecznego brzucha.
- **Ściana tylna** (*lamina posterior*) na tej wysokości nie występuje; m. prosty brzucha (*m. rectus abdominis*) od tyłu przylega bezpośrednio do powięzi poprzecznej (*fascia transversalis*). Linie, w której wszystkie rozciągna przechodzą na stronę przednią m. prostego brzucha, nazywamy kresą łukowatą (*linea arcuata*). Tył mięśnia pokrywa bezpośrednio powięź poprzeczna (*fascia transversalis*) oraz otrzewna ścienna (*peritoneum parietale*).

Zawartość pochewki:

- m. prosty brzucha (*m. rectus abdominis*).
- m. piramidowy (*m. pyramidalis*).
- tt. i żż. nabrzusznego dolnego (*vasa epigastrica inferiora*) /poniżej pępka/.
- tt. i żż. nabrzusznego górnego (*vasa epigastrica superiora*) /powyżej pępka/.
- 6 dolnych par tt. i żż. międzyżebrowych (*vasa intercostalia*) i nn. międzyżebrowych (*nn. intercostales*).

Kresa biała (*linea alba*)

Powstaje przez skrzyżowanie się włókien rozciągniętych m. skośnych brzucha strony lewej i prawej. Powyżej pępka (*umbilicus*) jest szersza, a ze względu na rozproszony charakter włókien w miejscu ich skrzyżowania powstają szczelinki, będące miejscami zmniejszonej odporności /miejsca powstawania przepuklin kresy białej/. Poniżej pępka (*umbilicus*) kresa biała (*linea alba*) jest wąska i pozbawiona szczelinek. Przyczepia się do wyrostka mieczykowatego (*processus xiphoideus*) i dochodzi do spojenia łonowego (*symphysis pubica*).

Naczynia tętnicze ścian brzucha

Do ścian brzucha (*parietes abdominis*) dochodzą gałęzie tętnicze (*rami arteriosi*):

- od t. aorty piersiowej (*aorta thoracica*) - dolne tt. międzyżebrowe tylne (*aa. intercostales posteriores*) i tt. podżebrowe (*aa. subcostales*).
- od t. aorty brzusznej (*aorta abdominalis*) - 4 pary tt. lędźwiowych (*aa. lumbales*).

- od tt. biodrowych zewnętrznych (*aa. iliacae externae*) - tt. okalające biodro głębokie (*aa. circumflexae ilium profundae*) i tt. nabrzusze dolne (*aa. epigastricae inferiores*).
- od tt. udowych (*aa. femorales*) - tt. okalające biodro powierzchowne (*aa. circumflexae ilium superficiales*) i tt. nabrzusze powierzchowne (*aa. epigastricae superficiales*).
- od tt. piersiowych wewnętrznych (*aa. thoracicae internae*) - tt. nabrzusze górne (*aa. epigastricae superiores*).

Odrębnego omówienia wymaga unaczynienie przepony (*diaphragma*).

Żyły ścian brzucha

Żż. głębokie (*vv. profundae*) towarzyszą tętnicom (*aa.*). Ponadto występuje sieć żylna podskórna (*rete venosum subcutaneum*), z której krew odpływa do:

- żż. nabrzuszných powierzchowných (*vv. epigastricae superficiales*), a następnie do żż. odpiszczelowych (*vv. saphenae magnae*).
- żż. piersiowo-nabrzuszných (*vv. thoracoepigastricae*), które u góry uchodzą do żż. piersiowych bocznych (*vv. thoracicae laterales*), a te z kolei do żż. pachowych (*vv. axillares*).
- żż. okołopępkowych (*vv. paraumbilicales*) łączących się z ż. wrotną wątroby (*v. portae hepatis*) /biegną w w. obłym wątroby (*lig. teres hepatis*)/.

Odływ chłonki i nerwy ścian brzucha

Odływ chłonki (*lymph*a) ze ścian brzucha:

- powyżej pępka (*umbilicus*) - do węzłów chłonnych pachowych piersiowych (*nll. axillares pectorales*).
- poniżej pępka (*umbilicus*) - do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych (*nll. inguinales superficiales*).

Skórę (*cutis*) i mm. ścian brzucha unerwiają:

- nn. międzyżebrowe VII-XII (*nn. intercostales VII-XII*).
- n. biodrowo-podbrzuszny (*n. iliohypogastricus*) i n. biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*) /ze splotu lędźwiowego (*plexus lumbalis*)/.
- nn. podżebrowe (*nn. subcostales*).

Przestrzeń Traubego (*spatium Traubei*)

Klinicznie ważne pole o kształcie półksiężycowatym, ograniczone:

- od góry: V lewe żebro (*costa V sinistra*).
- od dołu: IX lewe żebro (*costa IX sinistra*).
- od strony lewej: śledziona (*splen* /dawniej: *lien*/).

- od strony prawej: wątroba (*hepar*) /płąt lewy/.
- od tyłu i dołu: krzywizna większa żołądka (*curvatura major gastris*).

Przepukliny (*herniae*)

Podział ogólny:

1. Wrodzone (*congenitae*) i nabyte (*acquisitae*).
2. Zewnętrzne i wewnętrzne /np. przeponowe, do zachyłków jamy otrzewnej/.
3. W zależności od lokalizacji: ściany przedniej, górnej /przeponowe/, tylnej.
4. Odprowadzalne i nieodprowadzalne.

Przepukliny ściany przedniej

1. Przepukliny pachwinowe (*herniae inguinales*):

- **Skośna** (*obliqua*): worek przepuklinowy przechodzi przez pierścień pachwinowy głęboki (*anulus inguinalis profundus*), przebiega przez cały kanał pachwinowy (*canalis inguinalis*) i wychodzi przez pierścień pachwinowy powierzchowny (*anulus inguinalis superficialis*). Może dochodzić do moszny (*scrotum*) lub wargi sromowej większej (*labium majus pudendi*). Może być wrodzona lub nabyta. /Przepuklina wrodzona powstaje, gdy górna część wyrostka pochwowego otrzewnej (*processus vaginalis peritonei*) nie zarośnie i tworzy połączenie osłonki jądra z jamą otrzewną (*cavitas peritonealis*)/.
- **Prosta** (*directa*): przechodzi przez dół pachwinowy przyśrodkowy (*fossa inguinalis medialis*) i wychodzi pod skórę przez pierścień pachwinowy powierzchowny (*anulus inguinalis superficialis*). Jest wyłącznie nabyta. Worek buduje powięź poprzeczna (*fascia transversalis*) i otrzewna ścienna (*peritoneum parietale*).

2. Przepuklina udowa (*hernia femoralis*):

Występuje 4-5 razy częściej u kobiet. Przechodzi pod w. pachwinowym (*lig. inguinale*). Wrota tej przepukliny leżą w przyśrodkowej części rozstępu naczyń (*lacuna vasorum*) i stanowią pierścień udowy (*anulus femoralis*).

Ograniczenia pierścienia udowego głębokiego: od góry i przodu - w. pachwinowe (*lig. inguinale*); przyśrodkowo - w. rozstępowe (*lig. lacunare*); dolno-tylnie - gałąź górna kości łonowej (*ramus superior ossis pubis*); bocznie - ż. udowa (*v. femoralis*). Od strony jamy brzusznej zamknięty przez przegrodę udową (*septum femorale*). Kanał udowy (*canalis femoralis*) powstaje tylko w warunkach patologicznych /gdy jest przepuklina/. Wylot stanowi rozwór odpiszczelowy (*hiatus saphenus* /dawniej: dół owalny - *fossa ovalis*/).

3. Przepuklina pępkowa (*hernia umbilicalis*):

Przechodzi przez pierścień pępkowy (*anulus umbilicalis*). Najczęściej jej zawartość stanowi sieć większa (*omentum majus*) i pętla jelita cienkiego (*intestinum tenue*). Wyróżniamy: u małych dzieci (*infantum*), u dorosłych oraz wytrzewienie (*eventratio*) /przetrwiała fizjologiczna przepuklina pępowinowa/.

4. Przepuklina kresy białej (*hernia lineae albae*).

5. Przepuklina w bliźnie pooperacyjnej (*hernia in cicatrice*).

Przepukliny ściany górnej (przeponowe - *herniae diaphragmaticae*)

1. W rozworze przełykowym (*hiatus oesophageus*):

- przepuklina wślizgowa (*hernia hiatalis*).
- przepuklina okołoprzełykowa (*hernia paraoesophagealis*).
- wrodzony krótki przełyk (*brachyoesophagus congenitus*).

2. W trójkątach przepony:

- trójkąt żebrowo-łędźwiowy (*trigonum lumbocostale*) /Bochdaleka/.
- trójkąt mostkowo-żebrowy (*trigonum sternocostale*) /Larreya-Morgagniego/.

Przepukliny ściany tylnej

1. Przepuklina łądźwiowa dolna:

Przechodzi przez trójkąt łądźwiowy (*trigonum lumbale*) /Petita, położony poniżej grzebienia talerza biodrowego/. Ograniczony: bocznie przez tylny brzeg m. skośnego zewnętrznego brzucha (*m. obliquus externus abdominis*), przyśrodkowo przez brzeg m. najszerszego grzbietu (*m. latissimus dorsi*), od dołu przez grzebień biodrowy (*crista iliaca*), dno stanowi m. skośny wewnętrzny brzucha (*m. obliquus internus abdominis*).

2. Przepuklina łądźwiowa górna:

Przechodzi przez przestrzeń ścięgnistą łądźwiową (*spatium tendineum lumbale*) /trójkąt Grynfeltha-Lesshafta/. Trójkąt ten jest ograniczony: od góry przez XII żebro (*costa XII*), przyśrodkowo przez m. prostownik grzbietu (*m. erector spinae*), bocznie przez m. skośny zewnętrzny i wewnętrzny brzucha (*m. obliquus externus et internus abdominis*). Dno stanowi rozciągno m. poprzecznego brzucha (*aponeurosis m. transversi abdominis*).

3. Przepukliny kulszowe:

Przechodzą przez otwór kulszowy większy (*foramen ischiadicum majus*) /nadgruszkowaty lub podgruszkowaty/ do przestrzeni podpośladowej.

Jama brzuszna (*cavitas abdominis*) i Otrzewna (*peritoneum*)

Jama brzuszna (*cavitas abdominis*) dzieli się na dwie główne przestrzenie:

1. Przestrzeń wewnątrzotrzewnową (*spatium intraperitoneale*).
2. Przestrzeń zewnątrzotrzewnową (*spatium extraperitoneale*).

Jama otrzewnej (*cavitas peritonealis*) to przestrzeń wewnątrztrzewnowa. Jest to przestrzeń ograniczona przez otrzewną ścienną (*peritoneum parietale*). Według prof. Radeckiego - szczelinowata przestrzeń zawarta między otrzewną ścienną a otrzewną trzewną (*peritoneum viscerale*).

Położenie narządów względem otrzewnej

1. Wewnątrztrzewnowe (*intraperitonealia*): narząd położony w przestrzeni ograniczonej otrzewną ścienną, jest objęty otrzewną trzewną (*peritoneum viscerale*). Z reguły posiada krezkę (*mesenterium*) /np. żołądek (*gaster*), jelito czcze (*jejunum*), okrężnica poprzeczna (*colon transversum*)/, rzadziej występuje bez krezki /np. opuszka dwunastnicy (*ampulla duodeni*)/.

2. Zewnątrztrzewnowe (*extraperitonealia*): narząd leży poza jamą otrzewnej. Dzielimy tę przestrzeń na:

- **Przedotrzewnową (*spatium preperitoneale*):** między przednią ścianą brzucha a otrzewną ścienną. Sięga do wys. pępka (*umbilicus*).
- **Podotrzewnową (*spatium subperitoneale* / *spatium extraperitoneale pelvis*):** w miednicy mniejszej (*pelvis minor*).
- **Zaotrzewnową (*spatium retroperitoneale*):** między tylną ścianą brzucha a otrzewną ścienną. Dzieli się ze względu na rozwój na narządy położone:
 - **Pierwotnie zaotrzewnowo:** od początku rozwoju i w życiu pozapłodowym leżą poza otrzewną. Są to: nerki (*renes*), nadnercza (*glandulae suprarenales*), brzuszne odcinki moczowodów (*partes abdominales ureteris*).
 - **Wtórnie zaotrzewnowo:** w rozwoju posiadały krezkę i leżały wewnątrztrzewnowo, ale w toku rozwoju wtórnie utraciły otrzewną (przemieściły się do przestrzeni zaotrzewnowej). Są to: trzustka (*pancreas*), dwunastnica (*duodenum*) z wyjątkiem opuszki, okrężnica wstępująca (*colon ascendens*) i okrężnica zstępująca (*colon descendens*).

Prześczeń zaotrzewnowa (*spatium retroperitoneale*)

Położenie narządu między tylną ścianą brzucha a otrzewną ścienną (*peritoneum parietale*).

Ograniczenia:

- od góry: przepona (*diaphragma*).
- od dołu: brak ograniczenia, łączy się z przestrzenią podotrzewnową miednicy.
- od boków: brzegi boczne okrężnicy zstępującej (*colon descendens*) i okrężnicy wstępującej (*colon ascendens*).
- od przodu: otrzewna ścienna (*peritoneum parietale*).
- od tyłu: przednia powierzchnia tylnej ściany brzucha.

Zawartość:

1. **Narządy pierwotnie zaotrzewnowe:** 2 nerki (*renes*), 2 nadnercza (*glandulae suprarenales*), 2 brzuszne odcinki moczowodów (*partes abdominales ureteris*).
2. **Narządy wtórnie zaotrzewnowe:** trzustka (*pancreas*), dwunastnica (*duodenum*) z wyjątkiem opuszki, okrężnica wstępująca (*colon ascendens*) i zstępująca (*colon descendens*).
3. **Tętnice (tt.):** aorta brzuszna (*aorta abdominalis*) z odgałęzieniami trzewnymi i ściennymi (w przedłużeniu aorty brzusznej biegnie t. krzyżowa pośrodkowa - *a. sacralis mediana*); tt. podżebrowe (*aa. subcostales*) /dzielą się na wysokości kręgu L4/.
4. **Żyły (żż.):** ż. główna dolna (*v. cava inferior*) z dopływami ściennymi i trzewnymi; początkowy odcinek ż. wrotnej wątroby (*v. portae hepatis*), położony za szyjką trzustki (*collum pancreatis*); żż. lędźwiowe wstępujące (*vv. lumbales ascendentes*) prawa i lewa.
5. **Układ chłonny (systema lymphaticum):** 2 pnie lędźwiowe (*trunci lumbales*) i 1 pień jelitowy (*truncus intestinalis*), które łączą się razem i dają zbiornik mleczu (*cisterna chyli*); brzuszny odcinek przewodu piersiowego (*pars abdominalis ductus thoracici*); węzły chłonne lędźwiowe przyaortalne (*nll. lumbales*) - III stacja.
6. **Układ nerwowy (systema nervosum):** splot trzewny (*plexus coeliacus*) z komponentami do niego dochodzącymi (splot kręzkowy górny, splot kręzkowy dolny, splot międzykręzkowy, splot okołoaortalny); brzuszne odcinki pni współczulnych (*partes abdominales trunci sympathici*) prawego i lewego; nn. podżebrowe (*nn. subcostales*) prawy i lewy; nerwy wychodzące ze splotów lędźwiowych (*plexus lumbalis*) prawego i lewego.

Przestrzeń przedotrzewnowa (*spatium preperitoneale*)

Ograniczenia:

- od przodu: tylna powierzchnia przedniej ściany brzucha (*paries anterior abdominis*).
- od tyłu: otrzewna ścienna (*peritoneum parietale*).
- od góry: dochodzi do wysokości pępka (*umbilicus*).
- od dołu: przechodzi w przestrzeń podotrzewnową miednicy.

Krezka (*mesenterium*)

To przejście otrzewnej ściennej (*peritoneum parietale*) w otrzewną trzewną (*peritoneum viscerale*). Zbudowana jest z dwóch blaszek otrzewnej, między którymi biegną naczynia i nerwy do i od narządu. Umocowuje narząd do ściany brzucha, zapewniając mu jednocześnie ruchomość.

Sieć większa (*omentum majus*) i Sieć mniejsza (*omentum minus*)

Sieć większa (*omentum majus*)

Powstaje ze zdwojenia krezki dogrzbietowej żołądka (*mesogastrium dorsale*). Składa się z 2 części:

1. w. żołądkowo-okrężnicze (*lig. gastrocolicum*) - biegnące od krzywizny większej żołądka (*curvatura major gastris*) do okrężnicy poprzecznej (*colon transversum*).
2. fartuszek (*epiploon*).

Zawartość sieci większej: t. i ż. żołądkowo-sieciowa lewa i prawa (*vasa gastromentalia sinistra et dextra*) z odgałęzieniami; naczynia chłonne i węzły chłonne żołądkowo-sieciowe (*nll. gastromentales*); sploty wtórne (okołotętnicze) od splotu trzewnego (*plexus coeliacus*); plamki mleczne (*maculae lacteae*) - skupiska limfocytów; zmienna ilość tkanki tłuszczowej (*tela adiposa*).

Sieć mniejsza (*omentum minus*)

Powstaje z krezki brzusznej żołądka (*mesogastrium ventrale*). Składa się z 3 więzadeł, w których biegną następujące struktury:

1. **w. wątrobowo-dwunastnicze (*lig. hepatoduodenale*):** przewód żółciowy wspólny (*ductus choledochus*) - z przodu i po str. prawej; t. wątrobowa właściwa (*a. hepatica propria*) - z przodu i po str. lewej; ż. wrotna wątroby (*v. portae hepatis*) - z tyłu i pomiędzy dwiema poprzednimi; naczynia chłonne; spłot wątrobowy (*plexus hepaticus*).
2. **w. wątrobowo-żołądkowe (*lig. hepatogastricum*):** t. żołądkowa prawa i lewa (*a. gastrica dextra et sinistra*); analogiczne żż. żołądkowe lewa i prawa; naczynia chłonne i węzły chłonne żołądkowe górne (*nll. gastrici*); sploty nerwowe autonomiczne okołotętnicze.
3. **w. wątrobowo-przelykowe (*lig. hepatooesophageum*):** naczynia żołądkowe lewe, węzły chłonne i gałęzie pni błędnych (*trunci vagales*).

Zachyłki jamy otrzewnej (*recessus cavitatis peritonealis*)

Powstają na skutek zwrotów płodowych cewy pokarmowej.

I. Torba sieciowa (*bursa omentalis*)

Największy zachyłek jamy otrzewnej. Wyróżniamy w niej następujące części i zachyłki:

1. **Otwór sieciowy (*foramen omentale*):** położony w płaszczyźnie strzałkowej. Ograniczony od przodu przez w. wątrobowo-dwunastnicze (*lig. hepatoduodenale*), od tyłu przez w. wątrobowo-nerkowe (*lig. hepatorenale*), od góry przez płat ogoniasty wątroby (*lobus caudatus hepatis*), od dołu przez w. dwunastniczo-nerkowe (*lig. duodenorenale*).
2. **Przedsionek torby sieciowej (*vestibulum bursae omentalis*):** ograniczony od przodu przez sieć mniejszą (*omentum minus*) i częściowo w. wątrobowo-żołądkowe (*lig. hepatogastricum*), od tyłu przez otrzewną pokrywającą głowę trzustki (*caput pancreatis*), od dołu przez kreskę okrężnicy poprzecznej (*mesocolon transversum*), od góry przez płat ogoniasty wątroby.

3. **Cieść torby sieciowej (*isthmus bursae omentalis*):** wywołana przez fałd żołądkowo-trzustkowy (*plica gastropancreatica*), który jest wywołany przez naczynia żołądkowe lewe (*vasa gastrica sinistra*).
4. **Jama torby sieciowej (*cavum bursae omentalis*):** ograniczona od przodu przez otrzewną pokrywającą tylną ścianę żołądka (*paries posterior gastris*) i w. żołądkowo-okrężnicze (*lig. gastrocolicum*); od tyłu przez otrzewną pokrywającą trzon i ogon trzustki (*corpus et cauda pancreatis*), częściowo lewą nerkę (*ren sinister*) i lewe nadnercze (*glandula suprarenalis sinistra*); od dołu przez kreskę okrężnicy poprzecznej.
5. **Zachyłek górny torby sieciowej (*recessus superior bursae omentalis*):** ograniczony od tyłu i strony prawej przez otrzewną ścienną i ż. główną dolną (*v. cava inferior*); od tyłu i strony lewej ograniczony przez przeponę (*diaphragma*), brzuszną część przełyku (*pars abdominalis oesophagi*) i wpust żołądka (*cardia*); od góry i przodu częściowo ograniczony w. wątrobowo-żołądkowym i płatem ogoniastym wątroby.
6. **Zachyłek dolny torby sieciowej (*recessus inferior bursae omentalis*):** niestały zachyłek pomiędzy 2 i 3 blaszką niezrośniętą sieci większej (*omentum majus*).
7. **Zachyłek śledzionowy (*recessus splenicus*):** ograniczony od przodu przez w. żołądkowo-śledzionowe (*lig. gastrosplenicum*), od tyłu przez w. przeponowo-śledzionowe (*lig. phrenicosplenicum*), od góry i boku przez wnękę śledziony (*hilum splenicum*).

II. Zachyłki okolicy zgięcia dwunastniczo-czczego

- zachyłek dwunastniczy górny (*recessus duodenalis superior*).
- zachyłek dwunastniczy dolny (*recessus duodenalis inferior*).
- zachyłek przydwunastniczy (*recessus paraduodenalis*).
- zachyłek naddwunastniczy (*recessus supraduodenalis*).
- zachyłek zadwunastniczy (*recessus retroduodenalis*) - najbardziej niestały.

III. Zachyłki okolicy ujścia krętniczno-kątniczego

- zachyłek krętniczno-kątniczny górny (*recessus ileocaecalis superior*).
- zachyłek krętniczno-kątniczny dolny (*recessus ileocaecalis inferior*).
- dół zakątniczny (*fossa retrocaecalis*).

IV. Bruzdy przyokrężnicze (*sulci paracolicī*)

Położone po bokach okrężnicy wstępującej i zstępującej. Zmienne pod względem kształtu i ilości.

V. Zachyłek międzyesowaty (*recessus intersigmoideus*)

Położony w sąsiedztwie kreski esicy. Jest to topograficzne miejsce przejścia lewego moczowodu (*ureter sinister*) z przestrzeni zaotrzewnowej do podotrzewnowej /z brzucha do miednicy/.

Żołądek (*gaster*)

Położenie i punkty stałe

Żołądek (*gaster*) leży w jamie brzusznej (*cavitas abdominis*), wewnątrztrzewnowo (*intraperitonealiter*), w piętrze górnym /nadkrezkowym/ jamy brzusznej, czyli gruczołowym. Znajduje się w podżebrzu lewym (*regio hypochondriaca sinistra*) i częściowo w nabrzuszu właściwym (*regio epigastrica*).

Punkty stałe żołądka i ich rzuty:

- **Wpust (*cardia*)**: na wysokości kręgu piersiowego Th11 (*vertebra thoracica Th11*) po lewej stronie kręgosłupa (*columna vertebralis*).
- **Odźwiernik (*pylorus*)**: na wysokości kręgu lędźwiowego L1 (*vertebra lumbalis L1*) do przodu od kręgosłupa.
- **Dno żołądka (*fundus gastricus*)**: rzutuje się na V lewą przestrzeń międzyżebrową (*spatium intercostale V sinistrum*).

Części anatomiczne, brzegi i wcięcia

- **Dno żołądka (*fundus gastricus*)**: część żołądka położona powyżej wpustu (*cardia*).
- **Trzon żołądka (*corpus gastricum*)**.
- **Część odźwiernikowa (*pars pylorica*)**: dzieli się na jamę odźwiernikową (*antrum pyloricum*) i kanał odźwiernikowy (*canalis pyloricus*).
- **Odźwiernik (*pylorus*)**: końcowy odcinek przechodzący w dwunastnicę (*duodenum*).
- **Ściana przednia (*paries anterior*)** i **ściana tylna (*paries posterior*)**, które przechodzą jedna w drugą na wysokości krzywizny mniejszej i większej żołądka.
- **Krzywizna mniejsza (*curvatura minor*)**: brzeg górny i prawy. Na niej znajduje się **wcięcie kątowe (*incisura angularis*)**.
- **Krzywizna większa (*curvatura major*)**: brzeg dolny i lewy. Jej najniżej położona część to **kolano żołądka (*genu gastricum*)**, odpowiadające wcięciu kątowemu na krzywiznie mniejszej.
- **Wcięcie wpustowe (*incisura cardiaca*)**: wcięcie pomiędzy lewym obwodem części brzusznej przełyku (*pars abdominalis oesophagi*) a dnem żołądka.

Budowa ściany żołądka (*paries gastris*)

Ściana żołądka składa się z 4 warstw:

1. **Błona śluzowa (*tunica mucosa*)**. Od strony światła (*lumen*) widoczne są **fałdy żołądkowe (*plicae gastricae*)**, ograniczające **półka żołądkowe (*areae gastricae*)**. W półkach znajdują się **dołeczki żołądkowe (*foveolae gastricae*)**, będące ujściami gruczołów trawiennych. Od strony krzywizny mniejszej występują 2 lub 3 podłużne fałdy pomiędzy wpustem a odźwiernikiem, tworzące tzw. **kanał żołądkowy (*canalis gastricus*)**

/dawniej: droga ślinowa - *tractus salivalis*/), co stanowi najkrótszą drogę między wpustem a odźwiernikiem.

2. **Tkanka podśluzowa** (*tela submucosa*).

3. **Błona mięśniowa** (*tunica muscularis*). Złożona z 3 warstw (od wewnątrz do zewnątrz):

- **Włókna skośne** (*fibrae obliquae*): najbardziej wewnętrzne. Zaczynają się na wysokości dna żołądka, schodzą na ścianę przednią i tylną od strony krzywizny mniejszej. /Współcześnie uważa się, że nie tworzą one ciągłej warstwy/.
- **Warstwa okrężna** (*stratum circulare*): rozłożona równomiernie, ale nie ma jednakowej grubości; na części odźwiernikowej jest znacznie grubsza niż w trzonie, a na granicy żołądka i dwunastnicy tworzy **m. zwieracz odźwiernika** (*m. sphincter pylori*).
- **Warstwa podłużna** (*stratum longitudinale*): najbardziej zewnętrzna, występuje głównie na krzywiznach (krzywizna to tylko linia!).

4. **Otrzewna** (*peritoneum* /błona surowicza - *tunica serosa*/).

Sąsiedztwa narządów

- **Ściana przednia** (*paries anterior*) sąsiaduje z: lewym płatem wątroby (*lobus sinister hepatis*), przeponą (*diaphragma*) oraz tylną powierzchnią przedniej ściany brzucha (*paries anterior abdominis*).
- **Ściana tylna** (*paries posterior*) sąsiaduje z: trzonem i ogonem trzustki (*corpus et cauda pancreatis*), częściowo lewą nerką (*ren sinister*), częściowo lewym nadnerczem (*glandula suprarenalis sinistra*), śledzioną (*splen*) oraz okrężnicą poprzeczną (*colon transversum*) i jej krezką (*mesocolon transversum*). Z trzema pierwszymi strukturami (trzustka, nerka, nadnercze) żołądek sąsiaduje przez torbę sieciową (*bursa omentalis*).

Czynność i typy żołądka

Czynność:

1. Najszerszy odcinek przewodu pokarmowego, magazynowanie pokarmu.
2. Wydzielanie soku żołądkowego (*succus gastricus*) o niskim pH.
3. Czynność dokrewna: wydziela hormony, głównie gastrynę, która pobudza silnie wydzielanie soku żołądkowego.
4. Produkcja czynnika wewnętrznego (*factor intrinsicus* /dawniej: Castle'a/) - konieczny do wchłaniania witaminy B12 (*cobalaminum*).
5. Częściowe trawienie i początkowe wchłanianie (leki, glukoza, alkohol).
6. Przesuwanie papki pokarmowej do dwunastnicy.

Wielkość: długość max. 25-30 cm, szerokość 12-14 cm. Pojemność 1000 - 3000 ml. Kształt zmienia się w zależności od wypełnienia, pozycji ciała i napięcia błony mięśniowej.

Typy wg napięcia mięśniówki:

- Hipertoniczny (*hypertonicus*): nadmierne napięcie, kształt rogu.
- Mezotoniczny (*mezotonicus / ortotonicus / normotonicus*): prawidłowe napięcie, kształt haka.
- Hipotoniczny (*hypotonicus*): zmniejszone napięcie.
- Atoniczny (*atonicus*): bez napięcia.

Unaczynienie żołądka

Pochodzi z 5 głównych źródeł tętniczych (*vasa arteriosa*):

1. **t. żołądkowa lewa** (*a. gastrica sinistra*) od pnia trzewnego (*truncus coeliacus*).
2. **t. żołądkowa prawa** (*a. gastrica dextra*) od t. wątrobowej właściwej (*a. hepatica propria*).
/Tętnice 1 i 2 biegną po krzywiznie mniejszej, zespalają się ze sobą i oddają gałęzie na przednią i tylną ścianę żołądka; dają również odgałęzienia do sieci mniejszej/.
3. **t. żołądkowo-sięciowa lewa** (*a. gastromentalis sinistra*) od t. śledzionowej (*a. splenica*).
4. **t. żołądkowo-sięciowa prawa** (*a. gastromentalis dextra*) od t. żołądkowo-dwunastniczej (*a. gastroduodenalis*).
/Tętnice 3 i 4 biegną wzdłuż krzywizny większej żołądka, ok. 2 cm poniżej niej, w obrębie w. żołądkowo-okrężniczego (*lig. gastrocolicum*). Zespalają się ze sobą i oddają gałęzie do przedniej i tylnej ściany żołądka oraz do sieci większej/.
5. **tt. żołądkowe krótkie** (*aa. gastricae breves*) od t. śledzionowej (*a. splenica*), dochodzą do dna żołądka.

Odływ krwi żyłnej:

Żyły (*vv.*) analogiczne do tętnic. Oprócz pięciu głównych są jeszcze:

1. **ż. żołądkowa prawa i lewa** (*v. gastrica dextra et sinistra*). Łączą się ze sobą i tworzą ż. wieńcową żołądka (*v. coronaria gastris*), która uchodzi do ż. wrotnej wątroby (*v. portae hepatis*). /Współcześnie przyjmuje się raczej, że uchodzą niezależnie lub wspólnym pniem do ż. wrotnej/.
2. **ż. przedodźwiernikowa** (*v. prepylorica /tzw. żyła Mayo/*): biegnie po przedniej ścianie części odźwiernikowej i uchodzi do ż. wrotnej wątroby.
3. **żż. żołądkowe krótkie** (*vv. gastricae breves*) i **ż. żołądkowo-sięciowa lewa** (*v. gastromentalis sinistra*): uchodzą do ż. śledzionowej (*v. splenica*).
4. **ż. żołądkowo-sięciowa prawa** (*v. gastromentalis dextra*): uchodzi do ż. krezkowej górnej (*v. mesenterica superior*).

Chłonka i Unerwienie

Chłonka (*lymph*): odpływa do węzłów chłonnych (*nll.*) podzielonych na 4 strefy (pierwsze stacje):

- **Strefa I**: z dna i górnej części krzywizny większej do węzłów chłonnych trzustkowo-śledzionowych (*nll. pancreaticosplenic*) w okolicy wnęki śledziony.

- **Strefa II:** z dolnej części krzywizny większej do węzłów chłonnych żołądkowo-sieciowych prawych i lewych (*nll. gastromentales dextri et sinistri*) w sieci większej.
- **Strefa III:** z krzywizny mniejszej do węzłów chłonnych żołądkowych prawych i lewych (*nll. gastrici dextri et sinistri*) w sieci mniejszej.
- **Strefa IV:** z okolicy odźwiernika do węzłów chłonnych odźwiernikowych (*nll. pylorici*). Wszystkie stacje uchodzą ostatecznie do drugiej stacji: węzłów chłonnych trzewnych (*nll. coeliaci*).

Unerwienie (*innervatio*): autonomiczne.

- Przywspółczulne: od pni błędnych przedniego i tylnego (*trunci vagales anterior et posterior*) /od n. błędnego lewego i prawego/.
- Współczulne: ze splotu trzewnego (*plexus coeliacus*).

Dwunastnica (*duodenum*)

Położenie i kształt

Leży w jamie brzusznej (*cavitas abdominis*), wtórnie zaotrzewnowo, z wyjątkiem opuszki (*ampulla duodeni*), która leży wewnątrzotrzewnowo. Długość 25-30 cm /nazwa wywodzi się z faktu, że jej długość odpowiada ok. 12 palcom dłoni/. Kształt litery C, z wypukłością skierowaną w stronę prawą, a we wklęsłości znajduje się głowa trzustki (*caput pancreatis*). Przechodzi w jelito czcze (*jejunum*) we zgięciu dwunastniczo-czczym (*flexura duodenojejunalis*).

Części dwunastnicy (*partes duodeni*)

1. **Część górna** (*pars superior duodeni* /opuszka dwunastnicy - *ampulla duodeni* / *bulbus duodeni*): na wysokości L1, po prawej stronie kręgosłupa (*columna vertebralis*). Jedyna część leżąca wewnątrzotrzewnowo.
2. **Część zstępująca** (*pars descendens duodeni*): po prawej stronie kręgosłupa od L1 do L3.
3. **Część pozioma** (*pars horizontalis duodeni*): krzyżuje trzon kręgu L3.
4. **Część wstępująca** (*pars ascendens duodeni*): po lewej stronie kręgosłupa od L3 do L2.

Odcinki 1 i 2 leżą w piętrze gruczołowym /nadkrezkowym/, a odcinki 3 i 4 w piętrze jelitowym /podkrezkowym/.

Sąsiedztwa części dwunastnicy

Opuszka (*ampulla duodeni*):

- od tyłu i góry: z głową trzustki (*caput pancreatis*).
- od przodu: z płatem czworobocznym wątroby (*lobus quadratus hepatis*) i szyjką pęcherzyka żółciowego (*collum vesicae biliaris*).

- od tyłu: ż. wrotna wątroby (*v. portae hepatis*), przewód żółciowy wspólny (*ductus choledochus*), t. żołądkowo-dwunastnicza (*a. gastroduodenalis*), ż. główna dolna (*v. cava inferior*).

Część zstępująca (*pars descendens*):

- od str. lewej (przyśrodkowo): z głową trzustki.
- od tyłu: okolica wnęki prawej nerki (*hilum renis dextri*): miedniczka nerkowa prawa (*pelvis renalis dextra*), początek moczowodu prawego (*ureter dexter*), naczynia nerkowe prawe (*vasa renalia dextra*).
- od tyłu i przyśrodkowo: z przewodem żółciowym wspólnym (*ductus choledochus*).
- od przodu: nasada krezki okrężnicy poprzecznej (*radix mesocoli transversi*), pętle jelita czczego (*jejunum*), trzon pęcherzyka żółciowego (*corpus vesicae biliaris*).

Część pozioma (*pars horizontalis*):

- od tyłu: ż. główna dolna (*v. cava inferior*), kręgosłup (*columna vertebralis*), aorta brzuszna (*aorta abdominalis*).
- od góry: głowa trzustki, naczynia krezkowe górne (*vasa mesenterica superiora*).
- od przodu: pętle jelita czczego, naczynia krezkowe górne.

Część wstępująca (*pars ascendens*):

- od góry i przyśrodkowo: trzon trzustki (*corpus pancreatis*).
- od dołu i boku: początkowe pętle jelita czczego.
- od przodu: nasada krezki jelita cienkiego (*radix mesenterii*).

Budowa ściany dwunastnicy (*paries duodeni*)

1. **Błona śluzowa (*tunica mucosa*):** na opuszcze jest gładka, w pozostałych częściach występują **fałdy okrężne (*plicae circulares*)**.
 - Na ścianie tylnoprzyśrodkowej części zstępującej znajduje się **brodawka większa dwunastnicy (*papilla duodeni major* /dawniej: brodawka Vater/)**, na której uchodzi bańka wątrobowo-trzustkowa (*ampulla hepatopancreatica*) objęta przez m. zwieracz bańki (*m. sphincter ampullae* /dawniej: Oddiego/). Bańka powstaje z połączenia przewodu trzustkowego (*ductus pancreaticus*) i przewodu żółciowego wspólnego (*ductus choledochus*).
 - Ok. 2-3 cm powyżej znajduje się **brodawka mniejsza dwunastnicy (*papilla duodeni minor* /dawniej: Santoriniego/)**, na której może uchodzić przewód trzustkowy dodatkowy (*ductus pancreaticus accessorius*).
 - Między brodawkami znajduje się **fałd podłużny dwunastnicy (*plica longitudinalis duodeni*)** wywołany przez wpuklający się przewód żółciowy wspólny.
2. **Tkanka podśluzowa (*tela submucosa*).**
3. **Błona mięśniowa (*tunica muscularis*):** warstwa okrężna i podłużna.

4. **Otrzewna** (*peritoneum* /błona surowicza/): w obrębie opuszki (wewnątrzotrzewnowo); w pozostałych częściach otrzewna tylko na przedniej powierzchni, od tyłu przydanka (*adventitia*).

Umocowanie zgięcia dwunastniczo-czczego:

Dochodzi do niego **m. wieszadłowy dwunastnicy** (*m. suspensorius duodeni* /mięsień Treitza/). Są to włókna mięśniowe gładkie odchodzące od prawej odnogi przepony (*crus dextrum diaphragmatis*), przechodzące następnie w błonę mięśniową okrężną i podłużną jelita. Mięsień ten biegnie w podwójnym fałdzie otrzewnej zwanym w. wieszadłowym dwunastnicy (*lig. suspensorium duodeni*).

Czynność, Unaczynienie i Unerwienie

Czynność:

1. Miejsce neutralizacji kwaśnej treści żołądkowej przez sok trzustkowy i żółć.
2. Trawienie i wchłanianie.
3. Czynność dokrewna: wydzielanie cholecystokininy (CCK-PZ /pankreozymina/) i sekretyny (*secretinum*).

Unaczynienie tętnicze:

1. **t. trzustkowo-dwunastnicza górna przednia i tylna** (*a. pancreaticoduodenalis superior anterior et posterior*) od t. żołądkowo-dwunastniczej (*a. gastroduodenalis*).
2. **t. trzustkowo-dwunastnicza dolna** (*a. pancreaticoduodenalis inferior*) od t. kręzkowej górnej (*a. mesenterica superior*), która dzieli się na gałąź przednią i tylną. Zespołenia tych naczyń tworzą dwa łuki tętnicze trzustkowo-dwunastnicze (przedni i tylny) między dwunastnicą a głową trzustki.

Żyły (vv.): układ analogiczny, uchodzą do ż. kręzkowej górnej (*v. mesenterica superior*).

Chłonka (lymph): do węzłów chłonnych trzustkowo-dwunastniczych górnych i dolnych (*nll. pancreaticoduodenales superiores et inferiores*) /I stacja/, a stąd do węzłów trzewnych (*nll. coeliaci*) /II stacja/.

Unerwienie (innervatio): autonomiczne przez splot nerwowy wtórny od splotu trzewnego (*plexus coeliacus*).

Trzustka (*pancreas*)

Kształt, wymiary i położenie

Kształt (forma): młotka, haczyka albo ryby.

Wymiary (mensurae): długość 12-17 cm, szerokość 5-6 cm, grubość 2-3 cm. **Masa (pondus):** 70-90 g.

Położenie (situs): w jamie brzusznej (*cavitas abdominis*), wtórnie zaotrzewnowo; objęta przez pętlę dwunastnicy (*duodenum*). Trzon trzustki (*corpus pancreatis*) krzyżuje kręgosłup

(*columna vertebralis*) na wysokości kręgu lędźwiowego L1 (*vertebra lumbalis L1*), a głowa leży na wys. L1-L3 (głównie L2).

Części trzustki i ich sąsiedztwa

1. Głowa trzustki (*caput pancreatis*):

- od góry: z opuszką dwunastnicy (*ampulla duodeni*).
- od boku: z częścią zstępującą dwunastnicy (*pars descendens duodeni*).
- od dołu: z częścią poziomą dwunastnicy (*pars horizontalis duodeni*) i naczyniami krezkowymi górnymi (*vasa mesenterica superiora*).
- od przodu: korzeń krezki okrężnicy poprzecznej (*radix mesocoli transversi*), pętla jelita czczego (*jejunum*).
- od tyłu: ż. główna dolna (*v. cava inferior*), początek ż. wrotnej wątroby (*v. portae hepatis*), naczynia nerkowe prawe (*vasa renalia dextra*).
- od tyłu i boku: przewód żółciowy wspólny (*ductus choledochus*).
- od tyłu dochodzi do prawej odnogi przepony (*crus dextrum diaphragmatis*).

2. Trzon trzustki (*corpus pancreatis*):

- od przodu: z tylną powierzchnią żołądka (*paries posterior gastris*) przez torbę sieciową (*bursa omentalis*).
- od tyłu: aorta brzuszna (*aorta abdominalis*), lewa nerka (*ren sinister*), lewe nadnercze (*glandula suprarenalis sinistra*), naczynia nerkowe lewe (*vasa renalia sinistra*).
- od góry: z naczyniami śledzionowymi (*vasa splenica*).

3. Ogon trzustki (*cauda pancreatis*): dochodzi do wnęki śledziony (*hilum splenicum*).

Budowa wewnętrzna

Na powierzchni tylnej trzustki (*facies posterior pancreatis*) występuje **wcięcie trzustki** (*incisura pancreatis*), a poniżej niego biegną naczynia krezkowe górne /t. krezkowa górna (*a. mesenterica superior*) i ż. krezkowa górna (*v. mesenterica superior*)/. Naczynia te krzyżują powierzchnię przednią **wyrostka haczykowatego** (*processus uncinatus*), położonego w dolnej części głowy.

Wzdłuż górnego brzegu trzonu i ogona trzustki (*margo superior corporis et caudae pancreatis*) biegnie bruzda, w której znajdują się naczynia śledzionowe.

Czynność (*functio*)

1. **Zewnątrzwydzielnicza (*exocrina*):** sok trzustkowy (*succus pancreaticus*) dopływa do dwunastnicy przez przewód trzustkowy (*ductus pancreaticus* /Wirsunga/) i niestały przewód trzustkowy dodatkowy (*ductus pancreaticus accessorius* /Santoriniego/). Sok konieczny do trawienia tłuszczów, węglowodanów i białek.
2. **Wewnątrzwydzielnicza (*endocrina*):** wyspy trzustkowe (*insulae pancreaticae* /Langerhansa/) położone głównie w ogonie i trzonie. Posiadają 4 typy komórek:

- **Komórki A:** produkują glukagon (wzrost stężenia glukozy).
- **Komórki B:** produkują insulinę (spadek stężenia glukozy).
- **Komórki D:** produkują somatostatynę.
- **Komórki PP:** produkują polipeptyd trzustkowy.

Unaczynienie, Chłonka, Unerwienie

- **Tętnice (aa.):** głowa unaczyniona przez tt. trzustkowo-dwunastnicze górne i dolne (*aa. pancreaticoduodenales superiores et inferiores*). Trzon i ogon unaczynione przez gałęzie trzustkowe (*rami pancreatici*) od t. śledzionowej (*a. splenica*).
- **Żyły (vv.):** analogiczne, uchodzą do ż. kręzkowej górnej (*v. mesenterica superior*) i ż. śledzionowej (*v. splenica*).
- **Chłonka (lymph):** z głowy do węzłów trzustkowo-dwunastniczych (*nll. pancreaticoduodenales*); z trzonu i ogona do węzłów trzustkowo-śledzionowych (*nll. pancreaticosplenic*). Wszystkie uchodzą do węzłów trzewnych (*nll. coeliaci*).
- **Unerwienie (innervatio):** splot nerwowy autonomiczny wtórny od splotu trzewnego (*plexus coeliacus*).

Śledziona (splen)

Kształt, wymiary i położenie

Kształt (forma): trzech rozłupanych części pomarańczy. Posiada powierzchnię przeponową (*facies diaphragmatica*), powierzchnię trzewną (*facies visceralis*), brzeg przedni i tylny (*margo anterior et posterior* /górnny i dolny/) oraz biegun górny i dolny (*extremitas superior et inferior* /tylny i przedni/). Na powierzchni trzewnej znajduje się **wnęka śledziony** (*hilum splenicum*).

Wymiary (mensurae): 12 × 7 × 5 cm. **Masa (pondus):** 200-250 g (z krwią do 500 g).

Położenie (situs): w jamie brzusznej (*cavitas abdominis*), wewnątrztrzewnowo, głęboko w podżebrzu lewym (*regio hypochondriaca sinistra*). Prawidłowa śledziona nie jest wyczuwalna przez powłoki brzuszne.

Rzut: od IX do XI lewego żebra (*costae IX-XI sinistrae*). Oś długa biegnie wzdłuż X lewego żebra, od lewej linii łopatkowej (*linea scapularis sinistra*) do lewej linii pachowej środkowej (*linea axillaris media sinistra*).

Sąsiedztwa narządów

- **Powierzchnia przeponowa (facies diaphragmatica):** z przeponą (*diaphragma*).
- **Powierzchnia trzewna (facies visceralis):** w okolicy wnęki z ogonem trzustki (*cauda pancreatis*). Biegun dolny (przedni) spoczywa na zgięciu lewym okrężnicy /więzadło przeponowo-okrężniczym/. Śledziona sąsiaduje również z żołądkiem (przez w. żołądkowo-śledzionowe) i lewą nerką.

Budowa i Czynność

Otoczona torebką (*capsula*) dwuwarstwową; warstwa wewnętrzna ma włókna sprężyste i wnika w miąższ (*parenchyma splenis*). Z zewnątrz pokryta otrzewną trzewną (*peritoneum viscerale*).

Czynność (*functio*):

1. "Cmentarzysko" erytrocytów (miejsce ich rozpadu).
2. Bierze udział w czynnościach odpornościowych.
3. Magazyn krwi (*sanguis*).
4. W życiu płodowym wyspa krwiotwórcza.

Unaczynienie, Chłonka, Unerwienie

- **Tętnica:** t. śledzionowa (*a. splenica*) od pnia trzewnego (*truncus coeliacus*), przed wnęką dzieli się na 5-8 gałęzi śledzionowych (*rami splenicī*).
- **Żyła:** ż. śledzionowa (*v. splenica*), łączy się z ż. krezkową górną tworząc ż. wrotną wątroby (*v. portae hepatis*).
- **Chłonka (*lympa*):** do węzłów trzustkowo-śledzionowych (*nll. pancreaticosplenicī*), a następnie do węzłów trzewnych (*nll. coeliacī*).
- **Unerwienie (*innervatio*):** splot nerwowy autonomiczny wtórny od splotu trzewnego (*plexus coeliacus*).

Wątroba (*hepar*)

Położenie i rzut

Położenie (*situs*): w jamie brzusznej (*cavitas abdominis*), wewnątrztrzewnowo, w podżebrzu prawym (*regio hypochondriaca dextra*), nabrzuszu właściwym (*regio epigastrica*) i częściowo w podżebrzu lewym (*regio hypochondriaca sinistra*).

Kształt (*forma*): skośnie ściętego jajka z zachowanym tępym końcem.

Wymiary (*mensurae*): 20-22 × 15-17 × 10-12 cm. **Masa (*pondus*):** 1500-1700 g (z krwią ok. 500 g więcej).

Rzut:

- **Brzeg prawy:** od X prawego żebra w linii pachowej środkowej, krzyżuje VIII przestrzeń międzyżebrową, dochodzi do chrząstki IV prawego żebra.
- **Brzeg górny:** od chrząstki IV prawego żebra, przez połączenie trzonu mostka z wyrostkiem mieczykowatym, do V lewej przestrzeni międzyżebrowej (nie przekraczając linii środkowo-obojęczkowej lewej).
- **Brzeg dolny:** od X prawego żebra w linii pachowej środkowej, wzdłuż łuku żebrowego prawego (wychodzi spod niego przy chrząstce VIII i IX), krzyżuje linię pośrodkową (w 1/3 górnej odcinka pępek-wyrostek mieczykowaty), wchodzi pod lewy łuk żebrowy przy chrząstce VII i VIII, i dochodzi do V lewej przestrzeni międzyżebrowej.

Powierzchnie wątroby (*facies hepatis*)

1. **Powierzchnia przeponowa** (*facies diaphragmatica*): sąsiaduje z przeponą.
2. **Powierzchnia trzewna** (*facies visceralis*): ma 2 bruzdy strzałkowe połączone bruzdą poprzeczną (kształt litery H).
 - **Bruzda strzałkowa prawa** (*sulcus sagittalis dexter*): w części przedniej **dół pęcherzyka żółciowego** (*fossa vesicae biliaris*), w części tylnej **rowek ż. głównej** (*sulcus venae cavae*).
 - **Bruzda strzałkowa lewa** (*sulcus sagittalis sinister*): w części przedniej **szczelina w. obłego** (*fissura ligamenti teretis*), w części tylnej **szczelina w. żylnego** (*fissura ligamenti venosi*).
 - **Bruzda poprzeczna** (*sulcus transversus*): **wrota wątroby** (*porta hepatis*).
Na powierzchni trzewnej znajdują się **płat czworoboczny** (*lobus quadratus*) i **płat ogoniasty** (*lobus caudatus* /z wyrostkiem brodawkowatym i ogoniastym/). Widoczne są wyciski: przełykowy, żołądkowy, nerkowy (prawy), nadnerczowy (prawy), okrężniczy, dwunastniczy oraz guz sieciowy (*tuber omentale*).

Brzegi i miejsca niepokryte otrzewną

- **Brzeg dolny** (*margo inferior* /ostry/): posiada wcięcie w. obłego (*incisura ligamenti teretis*) i wcięcie pęcherzyka żółciowego (*incisura vesicae biliaris*).
- **Brzeg tylny** (*margo posterior* /tępy/).

Miejsca niepokryte otrzewną: szczelina w. obłego, szczelina w. żylnego, dół pęcherzyka żółciowego, rowek ż. głównej, wrota wątroby, pole nagie (*area nuda* - miejsce zrostu z przeponą).

Czynność (*functio*)

1. Produkcja żółci (*bilis*).
2. Produkcja mocznika (*urea*).
3. Przemiana glukozy w glikogen i odwrotnie.
4. Produkcja białek.
5. Produkcja czynników krzepnięcia krwi.
6. Odtruwanie (detoksykacja).
7. Spichrzanie żelaza (*ferrum*).
8. W życiu płodowym wyspa krwiotwórcza.
9. Czynność fagocytarna (komórki gwiaździste - *macrophagocytii stellati* /Kupffera/).

Unaczynienie i Unerwienie

- **Odżywcze:** t. wątrobowa właściwa (*a. hepatica propria*) /30% krwi, 50% tlenu/.
- **Czynnościowe:** ż. wrotna wątroby (*v. portae hepatis*) /70% krwi, 50% tlenu/.
Z wątroby krew odpływa przez **żż. wątrobowe** (*vv. hepaticae* /2-3/) do ż. głównej dolnej (*v. cava inferior*).
- **Unerwienie:** splot wątrobowy (*plexus hepaticus*) wtórny od splotu trzewnego (*plexus coeliacus*).

Żyła wrotna wątroby (*v. portae hepatis*) i Drogi żółciowe

Żyła wrotna wątroby: krążenie wrotne to sieć naczyń żylny-żylnych (*rete mirabile venosum*). Powstaje za szyjką trzustki z połączenia ż. krezkowej górnej (*v. mesenterica superior*) i ż. śledzionowej (*v. splenica*). Biegnie ku górze do wrót wątroby. Odcinki: zatrzustkowy, zadwunastniczy, sieciowy (w w. wątrobowo-dwunastniczym).

- **Dopływy:** ż. żołądkowa lewa i prawa (*v. gastrica sinistra et dextra*), ż. przedodźwiernikowa (*v. prepylorica*), żż. pęcherzykowe (*vv. cysticae*), ew. ż. trzustkowo-dwunastnicza górna tylna.
- **Krążenie oboczne (przy nadciśnieniu wrotnym):** przez żyły okołopępkowe (*vv. paraumbilicales*) (głowa meduzy), przez sploty przełykowe (żylaki przełyku), przez sploty odbytnicze (żylaki odbytu).

Drogi żółciowe (*viae biliferae*):

1. **Wewnątrzwątrobowe:** kanaliki żółciowe włosowate (*canaliculi biliferi*) → przewodniki międzyczazikowe (*ductuli interlobulares*) → przewodniki żółciowe (*ductuli biliferi*) → przewód wątrobowy prawy i lewy (*ductus hepaticus dexter et sinister*).
2. **Zewnątrzwątrobowe:** przewód wątrobowy wspólny (*ductus hepaticus communis*) łączy się z przewodem pęcherzykowym (*ductus cysticus*) tworząc przewód żółciowy wspólny (*ductus choledochus*). Ten uchodzi na brodawce większej dwunastnicy.

Pęcherzyk żółciowy (*vesica biliaris*): gruszkowaty, leży w dole pęcherzyka żółciowego na trzewnej powierzchni wątroby. Rzutuje się w miejscu połączenia prawego łuku żebrowego z brzegiem m. prostego brzucha. Części: dno (*fundus*), trzon (*corpus*), szyjka (*collum*). Funkcja: magazynowanie i zagęszczanie żółci. Unaczynienie: t. pęcherzykowa (*a. cystica*).

Nerki (*renes*)

Położenie, Kształt i Wymiary

Leżą w jamie brzusznej (*cavitas abdominis*), pierwotnie zaotrzewnowo (*retroperitonealiter*).

Prawa nerka (*ren dexter*) leży na wysokości od Th12 do L3, **lewa nerka (*ren sinister*)** od Th11 do L2 (jest położona nieco wyżej).

Bieguny górne (*extremitates superiores*) są położone zbieżnie, a dolne (*extremitates inferiores*) rozbieżnie.

Kształt (*forma*): fasolowaty.

Masa (*pondus*): 120-200 g (najczęściej 120-160 g, u kobiet nieco lżejsze).

Wymiary (*mensurae*): 10-12 cm (długość) × 5-6 cm (szerokość) × 3-4 cm (grubość).

Sąsiedztwa nerek

Obie nerki spoczywają na (od tyłu):

1. części lędźwiowej przepony (*pars lumbalis diaphragmatis*),
2. m. lędźwiowym większym (*m. psoas major*),

3. m. czworobocznym lędźwi (*m. quadratus lumborum*),
4. m. poprzecznym brzucha (*m. transversus abdominis*).

Prawa nerka (od przodu i góry):

- **od góry:** nadnercze prawe (*glandula suprarenalis dextra*).
- **od przodu:** prawy płąt wątroby (*lobus dexter hepatis*), część zstępująca dwunastnicy (*pars descendens duodeni*), zgięcie prawe okrężnicy (*flexura coli dextra*).

Lewa nerka (od przodu i góry):

- **od góry:** nadnercze lewe (*glandula suprarenalis sinistra*).
- **od przodu:** (częściowo) nadnercze lewe, śledziona (*splen*), tylna powierzchnia żołądka (*paries posterior gastris* /przez torbę sieciową/), trzon trzustki (*corpus pancreatis*), zgięcie lewe okrężnicy i pętle jelita czczego.

Ostonki i Umocowanie nerki

Nerka objęta jest **torebką włóknistą** (*capsula fibrosa*), która w zdrowym narządzie łatwo się złuszcza. Na zewnątrz niej znajduje się **torebka tłuszczowa** (*capsula adiposa*), obejmująca nerkę wraz z nadnerczem. Najbardziej na zewnątrz znajduje się **powięź nerkowa** (*fascia renalis*), składająca się z blaszki przednerkowej (*lamina prerenalis*) i zanerkowej (*lamina retrorenalis*), które łączą się u góry i z boku.

Elementy umocowujące nerkę: torebka tłuszczowa, powięź nerkowa, szypuła naczyniowa (*pediculus vascularis*) i ciśnienie wewnątrzbrzuszne.

Budowa wewnętrzna

Na brzegu przyśrodkowym (*margo medialis*) znajduje się **wnęka nerkowa** (*hilus renalis*), prowadząca do **zatoki nerkowej** (*sinus renalis*). We wnęce układ struktur (od przodu do tyłu - **VAU**): ż. nerkowa (*v. renalis*), t. nerkowa (*a. renalis*), moczowód (*ureter*). W zatoce znajdują się kielichy, miedniczka nerkowa i tkanka tłuszczowa.

Na przekroju czołowym (*sectio frontalis*) wyróżniamy:

1. **Kora nerki** (*cortex renis*).
2. **Rdzeń nerki** (*medulla renis*): utworzony przez **piramidy nerkowe** (*pyramides renales* /16-20/).

Od podstawy piramid do kory odchodzą **promienie rdzeniowe** (*radii medullares* /Ferrein/). Od kory, między piramidy wnikają **słupy nerkowe** (*columnae renales* /Bertiniego/). Wierzchołek piramidy to **brodawka nerkowa** (*papilla renalis*), na której znajdują się ujścia cewek zbiorczych (*tubuli renales colligentes*) tworzące **pole sitowe** (*area cribrosa*).

Brodawki objęte są przez **kielichy mniejsze** (*calyces renales minores*), które łączą się w

kielichy większe (*calyces renales majores*), a te tworzą **miedniczkę nerkową** (*pelvis renalis*), przechodzącą w moczowód.

Czynność (*functio*)

1. Produkcja moczu pierwotnego (150-180 l/dobę) i ostatecznego (1,5-2 l/dobę).
2. Czynność hormonalna: wydzielanie reniny i angiotensyny (wzrost ciśnienia krwi) oraz erytropoetyny (pobudza produkcję erytrocytów).
3. Utrzymanie homeostazy.
4. Przemiana witaminy D3 w postać aktywną.

Unaczynienie, Chłonka, Unerwienie

- **Tętnica:** t. nerkowa (*a. renalis*) od aorty brzusznej (L1). Dzieli się na tt. międzypłatowe (*aa. interlobares*) w słupach nerkowych, następnie na tt. łukowate (*aa. arcuatae*), z których odchodzą tt. międzyzrazikowe (*aa. interlobulares*), a z nich tętniczki doprowadzające (*arteriolae glomerulares afferentes*) do kłębuszka.
- **Żyły:** żż. nerkowe (*vv. renales*) uchodzą do ż. głównej dolnej (*v. cava inferior*). Lewa żyła nerkowa przyjmuje ż. nadnerczową lewą i ż. jądrową/jajnikową lewą.
- **Chłonka:** do węzłów chłonnych lędźwiowych (przyaortalnych).
- **Unerwienie:** splot nerkowy (*plexus renalis*) ze splotu trzewnego.

Nadnercza (*glandulae suprarenales*)

Położone na górnych biegunach nerek, wewnątrz torebki tłuszczowej (wys. Th11-Th12). Prawe jest czworościenne/piramidalne, lewe ma kształt półksiężyca (i schodzi na przednią powierzchnię nerki).

Masa: 10-12 g. **Wymiary:** 1 × 3 × 5 cm.

Budowa i Czynność

Wyróżniamy korę (*cortex*) pochodzenia mezodermalnego i rdzeń (*medulla*) pochodzenia neuroektodermalnego.

- **Kora (3 warstwy):** kłębowata (*zona glomerulosa*), pasmowata (*zona fasciculata*), siatkowata (*zona reticularis*). Wydziela hormony sterydowe: mineralokortykoidy (np. aldosteron - regulacja Na/K), glikokortykoidy (np. kortyzol - podwyższa poziom glukozy), androgeny.
- **Rdzeń:** produkuje adrenalinę i noradrenalinę (wzrost ciśnienia krwi). Dochodzi do niego przedzwojowy n. trzewny większy (n. splanchnicus major) i częściowo n. trzewny mniejszy (n. splanchnicus minor).

Unaczynienie

Każde nadnercze unaczyniają:

1. **tt. nadnerczowe górne** (*aa. suprarenales superiores*) od t. przeponowej dolnej.
2. **t. nadnerczowa środkowa** (*a. suprarenalis media*) od aorty brzusznej.
3. **t. nadnerczowa dolna** (*a. suprarenalis inferior*) od t. nerkowej.

Odływ żylny: ż. nadnerczowa prawa uchodzi do ż. głównej dolnej, a lewa do ż. nerkowej lewej.

Aorta brzuszna (*aorta abdominalis*) i Odgałęzienia

Biegnie w przestrzeni zaotrzewnowej, po lewej stronie od ż. głównej dolnej, od rozworu aortowego (Th12) do rozdwojenia (L4) na 2 tt. biodrowe wspólne (*aa. iliacae communes*). W przedłużeniu biegnie t. krzyżowa pośrodkowa (*a. sacralis mediana*).

Odgałęzienia

I. Ścienne (*parietales*): tt. przeponowe dolne (*aa. phrenicae inferiores /Th12/*), 4 pary tt. lędźwiowych (*aa. lumbales*).

II. Trzewne parzyste (*viscerales pares*): tt. nadnerczowe środkowe (*aa. suprarenales mediae /L1/*), tt. nerkowe (*aa. renales /L1/*), tt. jądrowe/jajnikowe (*aa. testiculares / ovaricae /L1-L2/*).

III. Trzewne nieparzyste (*viscerales impares*):

1. **Pień trzewny** (*truncus coeliacus /Th12-L1/*): dzieli się na t. żołądkową lewą (*a. gastrica sinistra*), t. wątrobową wspólną (*a. hepatica communis*) i t. śledzionową (*a. splenica*).
Zaopatruje m.in. żołądek, śledzionę, wątrobę i część dwunastnicy z trzustką.
2. **T. krezkowa górna** (*a. mesenterica superior /L1/*): oddaje tt. trzustkowo-dwunastnicze dolne, tt. jelita czczego i krętego (*aa. jejunales et ileales*), t. krętniczno-okrężniczą (*a. ileocolica*), t. okrężniczą prawą (*a. colica dextra*), t. okrężniczą środkową (*a. colica media*).
Zaopatruje jelito cienkie i prawe 2/3 jelita grubego.
3. **T. krezkowa dolna** (*a. mesenterica inferior /L3/*): oddaje t. okrężniczą lewą (*a. colica sinistra*), tt. esowate (*aa. sigmoideae*), t. odbytniczą górną (*a. rectalis superior*).
Zaopatruje lewą 1/3 jelita grubego do odbytnicy.

Jelito cienkie krezkowe (*intestinum tenue mesenteriale*)

Jelito cienkie krezkowe dzieli się na **jelito czcze** (*jejunum*) - stanowiące 2/5 górne długości, oraz **jelito kręte** (*ileum*) - stanowiące 3/5 dolne. Nie ma między nimi wyraźnej granicy. Długość całego jelita cienkiego wynosi 3,5-10 m (najczęściej 4-5 m).

Położenie: w jamie brzusznej (*cavitas abdominis*), wewnątrzotrzewnowo (*intraperitonealiter*) z krezką (*mesenterium*), w piętrze dolnym (jelitowym). Biegnie od zgięcia dwunastniczo-czczonego (*flexura duodenojejunalis*, po stronie lewej kręgosłupa L2) do prawego dołu biodrowego (*fossa iliaca dextra*).

Budowa ściany (*structura parietum*)

Wyróżniamy na nim **brzeg wolny** (*margo liber*) i **brzeg krezkowy** (*margo mesenterialis*).

1. **Błona śluzowa** (*tunica mucosa*). Od światła (*lumen*) widoczne są **fałdy okrężne** (*plicae circulares*), zbudowane z błony śluzowej i tkanki podśluzowej; nie rozprostowują się przy wydłużaniu jelita. Powierzchnię wchłaniania zwiększają fałdy okrężne (do ok. 1 m²), kosmki jelitowe (*villi intestinales*, do 10 m²) oraz mikrokosmki (*microvilli*, do 200 m²).
 - W śluzówce występują **grudki chłonne samotne** (*folliculi lymphatici solitarii*) - kształt ziaren prosa, ok. 1 mm (w jelicie czczym i krętym).
 - **Grudki chłonne skupione / kępki Peyera** (*noduli lymphoidei aggregati*) - występują tylko w jelicie krętym, położone na brzegu wolnym, równoległe do osi długiej (długość 4-5 cm, liczba 50-200).
2. **Tkanka podśluzowa** (*tela submucosa*).
3. **Błona mięśniowa** (*tunica muscularis*): warstwa okrężna (*stratum circulare*) i podłużna (*stratum longitudinale*).
4. **Otrzewna** (*peritoneum* / błona surowicza - *tunica serosa*).

Różnice pomiędzy jelitem czczym a krętym

- **Fałdy okrężne:** w czczym są wysokie i gęste; w krętym rzadkie i niskie.
- **Układ limfatyczny:** w czczym tylko grudki chłonne samotne; w krętym grudki chłonne samotne i skupione (kępki Peyera).
- **Grubość ściany i unaczynienie:** w czczym ściana jest grubsza i lepiej unaczyniona, w krętym cieńsza i słabiej unaczyniona.
- **Ruchomość:** mniejsza w czczym, większa w krętym.
- **Czynność:** czcze - trawienie i wchłanianie; kręte - głównie wchłanianie.
- **Położenie:** czcze po str. lewej i u góry piętra jelitowego; kręte po str. prawej i u dołu piętra jelitowego.

Czynność, Unaczynienie i Unerwienie

- **Czynność:** trawienie, wchłanianie oraz funkcja dokrewna (komórki neuroendokrynne APUD wydzielają m.in.: cholecystokininę /CCK-PZ/, sekretynę, GIP, VIP, enterogastron, substancję P).
- **Tętnice:** tt. jelita czczego i krętego (*aa. jejunales et ileales*) od t. krezkowej górnej (*a. mesenterica superior*). Biegną w krezce, zespalają się ze sobą arkadami (2-5 pięter, najczęściej 3). Od ostatniej arkady odchodzą tt. proste (*aa. rectae*), które dochodzą do brzegu krezkowego i dzielą się na gałąź przednią i tylną.
- **Żyły:** uchodzą do ż. krezkowej górnej (*v. mesenterica superior*).
- **Chłonka:** w każdym kosmku znajduje się ślepo zakończone naczynie chłonne środkowe. Chłonka z nich (bogata w tłuszcze) płynie do węzłów krezkowych (przyjelitowych, pośrednich, środkowych), następnie przez pień jelitowy (*truncus intestinalis*) do zbiornika mleczu (*cisterna chyli*).
- **Unerwienie:** sploty nerwowe wtórne od splotu trzewnego (*plexus coeliacus*).

Krezka jelita cienkiego (*mesenterium*)

Zbudowana z 2 blaszek otrzewnej. **Zawiera:** t. i. ż. krezkową górną z odgałęzieniami (w tym *a. ileocolica*), naczynia i węzły chłonne krezkowe, sploty nerwowe oraz zmienną ilość tkanki tłuszczowej (*tela adiposa*).

Korzeń krezki (*radix mesenterii*): długość 15-17 cm. Biegnie od L2 po lewej stronie, skośnie w dół i na prawo, do prawego dołu biodrowego. **Krzyżuje:** część wstępującą dwunastnicy, aortę brzuszną, kręgosłup, ż. główną dolną, prawy m. lędźwiowy większy, prawy n. płciowo-udowy (*n. genitofemoralis*), prawe naczynia jądrowe/jajnikowe, prawe naczynia biodrowe wspólne, prawy moczowód.

Jelito grube (*intestinum crassum*)

Dzieli się na:

1. **Kątnicę** (*caecum*) i **wyrostek robaczkowy** (*appendix vermiformis*).
2. **Okrężnicę** (*colon*): wstępującą (*ascendens*), poprzeczną (*transversum*), zstępującą (*descendens*) i esowatą (*sigmoideum*).
3. **Odbytnicę** (*rectum*).

Porównanie jelita cienkiego i grubego

- **Fałdy:** cienkie ma fałdy okrężne (nie rozprostowują się, błona śluzowa + podśluzowa); grube ma fałdy półksiężycowate (*plicae semilunares coli*), które zbudowane są z całej grubości ściany, rozprostowują się i występują między taśmami.
- **Wypuklenia:** brak w cienkim; w grubym obecne wypuklenia okrężnicy (*haustra coli*).
- **Błona mięśniowa podłużna:** w cienkim równomierna na całym obwodzie; w grubym (oprócz wyrostka i odbytnicy) skupiona w **3 taśmy** (*teniae coli*): wolną (*tenia libera*), krezkową (*tenia mesenterica*) i sieciową (*tenia omentalis*).
- **Układ chłonny:** cienkie ma grudki samotne i skupione; grube tylko samotne (z wyjątkiem wyrostka robaczkowego).
- **Przyczepki sieciowe (*appendices epiploicae*):** obecne tylko w jelicie grubym (u wypuklenia otrzewnej z tkanką tłuszczową, głównie wzdłuż taśmy wolnej).
- **Kosmki:** obecne w cienkim, brak w grubym.
- **Czynność:** grube odpowiada za formowanie/przesuwanie mas kałowych i wchłanianie wody.

Zastawka krętniczno-kątnicza i Uchylek Meckela

Zastawka krętniczno-kątnicza (*valva ileocaecalis* /*Bauhina*): w miejscu ujścia jelita cienkiego do grubego. Zbudowana z wargi górnej (do okrężnicy) i dolnej (do kątnicy), połączonych wędzidełkami (*frenula*). U człowieka wpukla się lejkowato w światło jelita grubego. Od strony jelita cienkiego posiada kosmki, od strony grubego nie. Zapobiega refluksowi kałowemu.

Uchylek jelita krętego (*diverticulum ilei /Meckela/*): pozostałość przewodu żółtkowo-jelitowego (*ductus omphaloentericus*). Reguła "dwójek": występuje u ok. 2% populacji, częściej u mężczyzn, dł. ok. 2 cale (5-6 cm), leży na jelicie krętym ok. 2 stopy (50-100 cm) od zastawki, może zawierać 2 rodzaje tkanki ektopowej (śluzówkę żołądka lub tkankę trzustki).

Kątnica i Wyrostek robaczkowy

Kątnica (*caecum*): leży w prawym dole biodrowym, wewnątrzotrzewnowo, zazwyczaj bez krezki. Zmienności: może leżeć z krezką, wtórnie zaotrzewnowo, podwątrobowo lub przy odwrotnym ułożeniu trzewi - po lewej stronie.

Wyrostek robaczkowy (*appendix vermiformis*): dł. 7-9 cm. Odchodzi od kątnicy (tu zbiegają się taśmy). Posiada własną krezkę (*mesoappendix*). Błona mięśniowa podłużna jest tu rozłożona równomiernie. Bardzo bogaty w tkankę chłonną (migdałek jelitowy - *tonsilla abdominalis*). Zwisa do miednicy mniejszej (najczęściej), ale może być zakątniczny, międzypętlowy itd.

Okreźnica i jej części

1. **Okreźnica wstępująca (*colon ascendens*):** od kątnicy do zgięcia prawego (wątrobowego - *flexura coli dextra*). Wtórnie zaotrzewnowo.
2. **Okreźnica poprzeczna (*colon transversum*):** od zgięcia prawego do zgięcia lewego (śledzionowego - *flexura coli sinistra*). Zgięcie prawe leży niżej i bardziej z przodu niż lewe. Zgięcie lewe umocowane jest w. przeponowo-okreźniczym (*lig. phrenicocolicum*), na którym spoczywa śledziona. Leży wewnątrzotrzewnowo z krezką (*mesocolon transversum*). Korzeń krezki krzyżuje część zstępującą dwunastnicy i biegnie wzdłuż brzegu trzustki. Krezka zawiera t. okreźniczą środkową (*a. colica media*).
3. **Okreźnica zstępująca (*colon descendens*):** wtórnie zaotrzewnowo, do grzebienia biodrowego.
4. **Okreźnica esowata (*colon sigmoideum*):** wewnątrzotrzewnowo z krezką, pętle schodzą do miednicy mniejszej do wys. S2/S3. Korzeń krezki (*radix mesocoli sigmoidei*) krzyżuje lewy m. biodrowy, lewy m. lędźwiowy większy, lewy moczowód, lewe naczynia jądrowe/jajnikowe i naczynia biodrowe wspólne. Zawiera tt. esowate.
5. **Odbytnica (*rectum*):** w miednicy, podotrzewnowo (górną 1/3 pokryta otrzewną z przodu i boków, środkowa z przodu, dolna leży poniżej otrzewnej).

Unaczynienie jelita grubego

1. **T. krezkowa górna (*a. mesenterica superior*):** oddaje t. krętniczno-okreźniczą (*a. ileocolica* /od niej t. wyrostka robaczkowego/), t. okreźniczą prawą (*a. colica dextra*) i t. okreźniczą środkową (*a. colica media*). Unaczynia prawe 2/3 okreźnicy poprzecznej i odcinek bliższy.
2. **T. krezkowa dolna (*a. mesenterica inferior*):** oddaje t. okreźniczą lewą (*a. colica sinistra*), tt. esowate (*aa. sigmoideae*) i t. odbytniczą górną (*a. rectalis superior*). Zespala

się z zakresem t. kręzkowej górnej na okrężnicy poprzecznej.

Żyła główna dolna i Sploty nerwowe (uzupełnienie)

Żyła główna dolna (*v. cava inferior*)

Powstaje z połączenia 2 żż. biodrowych wspólnych (*vv. iliacae communes*) na wys. krążka L4/L5, po prawej stronie. Biegnie po przednio-prawej stronie trzonów kręków, obok aorty. Przechodzi w bruzdzie ż. głównej na wątrobie. Przebija środek ścięgnisty przepony (Th8) i uchodzi do prawego przedsionka serca.

- **Żyły lędźwiowe wstępujące (*vv. lumbales ascendentes*):** powstają z połączenia żż. lędźwiowych. Prawa przedłuża się w ż. nieparzystą (*v. azygos*), a lewa w ż. nieparzystą krótką (*v. hemiazygos*).

Splot trzewny (*plexus coeliacus* /splot słoneczny/)

Największy autonomiczny splot jamy brzusznej. Leży w przestrzeni zaotrzewnowej, na aorcie, między odnogami przepony do odejścia t. kręzkowej górnej. Posiada zwoje: 2 trzewne (*ganglia coeliaca*), 2 aortowo-nerkowe (*ganglia aortorenalia*), 1 kręzkowy górny (*ganglion mesentericum superius*).

- **Składniki dochodzące:** nn. błędne (przywspółczulne), g. nerwu przeponowego (czuciowe) oraz nerwy z odcinków piersiowych pni współczulnych (nn. trzewne większe, mniejsze, najmniejsze).
- Zakres jego wtórnych splotów wzdłuż tętnic obejmuje wszystkie narządy brzuszne z wyjątkiem unaczynionych przez t. kręzkową dolną i t. biodrowe (miednica).

Splot lędźwiowy (*plexus lumbalis*)

Splot somatyczny, powstaje z gałęzi brzusznych L1-L3 oraz częściowo Th12 i L4. Leży głęboko, przykryty w całości przez m. lędźwiowy większy (*m. psoas major*). Oddaje nerwy zaopatrujące m.in. ściany brzucha (wymieniane przy mięśniach), m.in.: n. biodrowo-podbrzuszny, n. biodrowo-pachwinowy, n. udowy, n. zasłonowy, n. płciowo-udowy.

REFERENCES (UPDATED BY THE AUTHOR) / PIŚMIENNICTWO (ZAKTUALIZOWANE PRZEZ AUTORA)

1. Bochenek A, Reicher M. *Anatomia człowieka*. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Lorkowski J. *Anatomia dla studentów fizjoterapii: repetytorium*. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.
3. Netter FH. *Atlas anatomii człowieka*. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.
4. Standring S, redaktor. *Gray Anatomia: Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej*. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.